

Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 28 and 32

Whole the work can be accessed at the link
<https://numbers-magic.com/?p=8551>.

Inder J. Taneja¹

Abstract

For the first time in history, this work brings a new kind of magic squares. These are multiples of 4 starting from order 8. These are bordered magic squares based on magic rectangles of order 2×4 . The first part of this work is for two digits bordered magic squares of orders 8, 12, 16, 20 and 24. This part is for two digits bordered magic squares of orders 28 and 32. Whole the work with pdf files can be accessed at the author's site [4] or link given above. The single digit border is already known in the literature [12, 13]. For the block of orders 3 refer author's work [47] and for the blocks of order 4 refer [26].

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
Also worked at Delhi University, India (1976-1978).
E-mail: ijtaneja@gmail.com;
Web-sites: <http://inderjtaneja.com>; <http://numbers-magic.com>;
Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1 Introduction	2
1.1 Classification of Bordered Magic Squares	6
2 Two Digits Bordered Magic Squares	6
2.1 Two Digits Bordered Magic Squares of Order 28	6
2.2 Two Digits Bordered Magic Squares of Order 32	17

1 Introduction

During past years author worked on bordered magic squares. These includes borders as blocks of magic squares. The work in towards multiples of 4. This work is little different. Let's consider following three examples of different kinds of bordered magic squares.

• **Single Digit Border**

	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/		https://numbers-magic.com/		@IJTANEJA			2925									
307	292	294	296	298	318	320	322	34	32	30	28	26	8	6	4	2	308	2925	
25	275	262	264	266	285	287	289	64	62	60	58	41	39	37	35	276	300	2925	
23	57	247	236	238	240	256	258	90	88	86	84	70	68	66	248	268	302	2925	
21	55	83	223	214	216	231	233	112	110	108	95	93	91	224	242	270	304	2925	
19	52	81	107	203	196	198	210	130	128	126	116	114	204	218	244	273	306	2925	
15	51	79	104	125	138	132	192	194	181	143	183	137	200	221	246	274	310	2925	
13	46	75	103	123	135	176	174	147	180	148	150	190	202	222	250	279	312	2925	
11	44	73	98	119	136	146	161	166	155	168	179	189	206	227	252	281	314	2925	
1	42	65	96	113	141	152	156	167	162	165	173	184	212	229	260	283	324	2925	
301	269	243	219	201	191	154	170	157	164	159	171	134	124	106	82	56	24	2925	
303	271	245	220	205	186	172	163	160	169	158	153	139	120	105	80	54	22	2925	
305	272	249	225	207	185	175	151	178	145	177	149	140	118	100	76	53	20	2925	
309	277	251	226	208	188	193	133	131	144	182	142	187	117	99	74	48	16	2925	
311	278	253	228	121	129	127	115	195	197	199	209	211	122	97	72	47	14	2925	
313	280	254	101	111	109	94	92	213	215	217	230	232	234	102	71	45	12	2925	
315	282	77	89	87	85	69	67	235	237	239	241	255	257	259	78	43	10	2925	
316	49	63	61	59	40	38	36	261	263	265	267	284	286	288	290	50	9	2925	
17	33	31	29	27	7	5	3	291	293	295	297	299	317	319	321	323	18	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

Example 1

• **Three Digits Border**

Inder J. Taneja			https://inderjtaneja.com/			https://numbers-magic.com/			@IJTANEJA			2925						
274	279	272	247	252	245	85	90	83	67	72	65	13	18	11	283	288	281	2925
273	275	277	246	248	250	84	86	88	66	68	70	12	14	16	282	284	286	2925
278	271	276	251	244	249	89	82	87	71	64	69	17	10	15	287	280	285	2925
58	63	56	97	230	91	232	105	222	99	224	113	214	107	216	265	270	263	2925
57	59	61	92	231	98	229	100	223	106	221	108	215	114	213	264	266	268	2925
62	55	60	234	93	228	95	226	101	220	103	218	109	212	111	269	262	267	2925
4	9	2	227	96	233	94	219	104	225	102	211	112	217	110	319	324	317	2925
3	5	7	121	206	115	208	129	198	123	200	137	190	131	192	318	320	322	2925
8	1	6	116	207	122	205	124	199	130	197	132	191	138	189	323	316	321	2925
292	297	290	210	117	204	119	202	125	196	127	194	133	188	135	31	36	29	2925
291	293	295	203	120	209	118	195	128	201	126	187	136	193	134	30	32	34	2925
296	289	294	145	182	139	184	153	174	147	176	161	166	155	168	35	28	33	2925
301	306	299	140	183	146	181	148	175	154	173	156	167	162	165	22	27	20	2925
300	302	304	186	141	180	143	178	149	172	151	170	157	164	159	21	23	25	2925
305	298	303	179	144	185	142	171	152	177	150	163	160	169	158	26	19	24	2925
40	45	38	76	81	74	238	243	236	256	261	254	310	315	308	49	54	47	2925
39	41	43	75	77	79	237	239	241	255	257	259	309	311	313	48	50	52	2925
44	37	42	80	73	78	242	235	240	260	253	258	314	307	312	53	46	51	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

Example 2

• **Four Digits Border**

Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				4010				
7	396	1	398	15	388	9	390	23	380	17	382	31	372	25	374	39	364	33	366	4010
2	397	8	395	10	389	16	387	18	381	24	379	26	373	32	371	34	365	40	363	4010
400	3	394	5	392	11	386	13	384	19	378	21	376	27	370	29	368	35	362	37	4010
393	6	399	4	385	14	391	12	377	22	383	20	369	30	375	28	361	38	367	36	4010
127	276	121	278	244	158	245	160	154	242	171	231	235	229	168	169	47	356	41	358	4010
122	277	128	275	246	238	164	239	161	155	234	227	226	176	173	167	42	357	48	355	4010
280	123	274	125	153	163	237	162	240	248	165	174	175	225	228	236	360	43	354	45	4010
273	126	279	124	159	243	156	241	247	157	232	170	166	172	233	230	353	46	359	44	4010
119	284	113	286	266	134	269	130	136	268	256	146	257	148	142	254	55	348	49	350	4010
114	285	120	283	272	140	137	263	262	129	258	152	149	251	250	143	50	349	56	347	4010
288	115	282	117	131	261	264	138	139	270	141	249	252	150	151	260	352	51	346	53	4010
281	118	287	116	133	267	132	271	265	135	147	255	144	253	259	145	345	54	351	52	4010
111	292	105	294	218	184	221	182	178	220	208	194	190	209	196	206	63	340	57	342	4010
106	293	112	291	179	215	185	214	188	222	210	200	197	203	202	191	58	341	64	339	4010
296	107	290	109	224	186	216	187	213	177	189	201	204	198	199	212	344	59	338	61	4010
289	110	295	108	181	217	180	219	223	183	195	207	211	192	205	193	337	62	343	60	4010
103	300	97	302	95	308	89	310	87	316	81	318	79	324	73	326	71	332	65	334	4010
98	301	104	299	90	309	96	307	82	317	88	315	74	325	80	323	66	333	72	331	4010
304	99	298	101	312	91	306	93	320	83	314	85	328	75	322	77	336	67	330	69	4010
297	102	303	100	305	94	311	92	313	86	319	84	321	78	327	76	329	70	335	68	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

Example 3

The first example of order 18 is a typical example of bordered magic squares, where we have one by one border. The second example is of bordered magic square of order 18, where the border is formed by magic squares of order 3 with different sums. The third example is bordered magic square of order 20, where the border is formed by pandiagonal equal sums magic squares of order 4. In the same way we can proceed for the further for borders of orders 5, 6, etc. Now the question is what happens with border of order 2? This what we have done in this work. Summarizing, below are details of

classifications of bordered magic rectangles.

1.1 Classification of Bordered Magic Squares

- **Single Digit:** Bordered magic squares based on single digit: Example 1 of order 18 [12, 13].
- **Two Digits:** Bordered magic squares based on magic rectangles of order 2×4 (This work).
- **Three Digits:** Bordered magic squares based on magic squares of order 3: Example 2 of order 18 [47].
- **Four Digits:** Bordered magic squares based on magic squares of order 4: Example 3 of order 20 [26].
- **Five Digits:** Bordered magic squares based on magic squares of order 5 (appearing soon).
- **Six Digits:** Bordered magic squares based on magic squares of order 6 (appearing soon), etc.

2 Two Digits Bordered Magic Squares

These types of bordered magic squares are new and are done for the first time here. These are based on 2×4 - type magic rectangles.

2.1 Two Digits Bordered Magic Squares of Order 28

Below is an example of bordered magic square of order 28, bordered by magic rectangles of order 2×4 .

1	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				10990											
1	4	782	783	5	779	778	8	9	775	774	12	13	771	770	16	17	767	766	20	21	763	762	24	759	758	28	25	10990
784	781	3	2	780	6	7	777	776	10	11	773	772	14	15	769	768	18	19	765	764	22	23	761	26	27	757	760	10990
101	684	105	108	678	679	109	675	674	112	113	671	670	116	117	667	666	120	121	663	662	124	658	659	125	128	29	756	10990
683	102	680	677	107	106	676	110	111	673	672	114	115	669	668	118	119	665	664	122	123	661	127	126	660	657	755	30	10990
682	103	189	596	591	590	193	196	197	587	586	200	201	583	582	204	205	579	578	208	574	575	209	212	129	656	754	31	10990
104	681	595	190	194	195	592	589	588	198	199	585	584	202	203	581	580	206	207	577	211	210	576	573	655	130	32	753	10990
97	688	594	191	261	524	518	519	265	268	269	515	514	272	273	511	510	276	506	507	277	280	213	572	654	131	33	752	10990
687	98	192	593	523	262	267	266	520	517	516	270	271	513	512	274	275	509	279	278	508	505	571	214	132	653	751	34	10990
686	99	185	600	522	263	317	468	324	321	463	462	325	459	458	328	329	332	454	455	281	504	570	215	133	652	750	35	10990
100	685	599	186	264	521	467	318	461	464	322	323	460	326	327	457	456	453	331	330	503	282	216	569	651	134	36	749	10990
93	692	598	187	257	528	466	319	357	428	363	361	423	421	420	418	368	366	333	452	502	283	217	568	650	135	37	748	10990
691	94	188	597	527	258	320	465	427	358	422	424	362	364	365	367	417	419	451	334	284	501	567	218	136	649	747	38	10990
690	95	181	604	526	259	313	472	426	359	377	408	400	397	388	385	381	404	450	335	285	500	566	219	137	648	746	39	10990
96	689	603	182	260	525	471	314	360	425	380	405	386	387	398	399	384	401	336	449	499	286	220	565	647	138	40	745	10990
89	696	602	183	253	532	470	315	353	432	407	378	389	392	393	396	403	382	337	448	498	287	221	564	646	139	41	744	10990
695	90	184	601	531	254	316	469	431	354	406	379	395	394	391	390	402	383	447	338	288	497	563	222	140	645	743	42	10990
694	91	177	608	530	255	309	476	430	355	413	415	369	371	376	374	410	412	446	339	289	496	562	223	141	644	742	43	10990
92	693	607	178	256	529	475	310	356	429	372	370	416	414	409	411	375	373	340	445	495	290	224	561	643	142	44	741	10990
85	700	606	179	249	536	474	311	435	434	352	349	345	439	438	348	442	443	341	344	494	291	225	560	642	143	45	740	10990
699	86	180	605	535	250	312	473	350	351	433	436	440	346	347	437	343	342	444	441	292	493	559	226	144	641	739	46	10990
698	87	173	612	534	251	308	305	478	479	301	483	482	304	297	487	486	300	293	296	491	490	558	227	145	640	738	47	10990
88	697	611	174	252	533	477	480	307	306	484	302	303	481	488	298	299	485	492	489	294	295	228	557	639	146	48	737	10990
81	704	610	175	248	245	538	539	241	543	542	244	237	547	546	240	233	551	550	236	229	232	554	555	638	147	49	736	10990
703	82	176	609	537	540	247	246	544	242	243	541	548	238	239	545	552	234	235	549	556	553	231	230	148	637	735	50	10990
702	83	172	169	614	615	165	619	618	168	161	623	622	164	157	627	626	160	153	631	630	156	635	634	152	149	734	51	10990
84	701	613	616	171	170	620	166	167	617	624	162	163	621	628	158	159	625	632	154	155	629	150	151	633	636	52	733	10990
77	80	706	707	73	711	710	76	69	715	714	72	65	719	718	68	61	723	722	64	57	727	726	60	731	730	56	53	10990
708	705	79	78	712	74	75	709	716	70	71	713	720	66	67	717	724	62	63	721	728	58	59	725	54	55	729	732	10990
10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990

Below are few more examples of two digits bordered magic squares of order 28

7																												Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				10990
1	4	782	783	5	779	778	8	9	775	774	12	13	771	770	16	17	767	766	20	21	763	762	24	759	758	28	25	10990																
784	781	3	2	780	6	7	777	776	10	11	773	772	14	15	769	768	18	19	765	764	22	23	761	26	27	757	760	10990																
101	684	111	676	105	678	119	668	113	670	127	660	121	662	135	652	129	654	143	644	137	646	151	636	145	638	29	756	10990																
683	102	106	677	112	675	114	669	120	667	122	661	128	659	130	653	136	651	138	645	144	643	146	637	152	635	755	30	10990																
682	103	680	107	674	109	672	115	666	117	664	123	658	125	656	131	650	133	648	139	642	141	640	147	634	149	754	31	10990																
104	681	673	110	679	108	665	118	671	116	657	126	663	124	649	134	655	132	641	142	647	140	633	150	639	148	32	753	10990																
97	688	263	524	257	526	267	265	519	517	516	514	272	270	299	297	487	485	484	482	304	302	159	628	153	630	33	752	10990																
687	98	258	525	264	523	518	520	266	268	269	271	513	515	486	488	298	300	301	303	481	483	154	629	160	627	751	34	10990																
686	99	528	259	522	261	281	504	295	492	289	494	285	500	313	472	327	460	321	462	317	468	632	155	626	157	750	35	10990																
100	685	521	262	527	260	284	501	290	493	296	491	288	497	316	469	322	461	328	459	320	465	625	158	631	156	36	749	10990																
93	692	255	532	249	534	503	282	496	291	490	293	499	286	471	314	464	323	458	325	467	318	167	620	161	622	37	748	10990																
691	94	250	533	256	531	502	283	489	294	495	292	498	287	470	315	457	326	463	324	466	319	162	621	168	619	747	38	10990																
690	95	536	251	530	253	509	511	273	275	280	278	506	508	477	479	305	307	312	310	474	476	624	163	618	165	746	39	10990																
96	689	529	254	535	252	276	274	512	510	505	507	279	277	308	306	480	478	473	475	311	309	617	166	623	164	40	745	10990																
89	696	247	540	241	542	363	361	423	421	420	418	368	366	331	329	455	453	452	450	336	334	175	612	169	614	41	744	10990																
695	90	242	541	248	539	422	424	362	364	365	367	417	419	454	456	330	332	333	335	449	451	170	613	176	611	743	42	10990																
694	91	544	243	538	245	377	408	391	396	385	398	381	404	345	440	359	428	353	430	349	436	616	171	610	173	742	43	10990																
92	693	537	246	543	244	380	405	386	397	392	395	384	401	348	437	354	429	360	427	352	433	609	174	615	172	44	741	10990																
85	700	239	548	233	550	407	378	400	387	394	389	403	382	439	346	432	355	426	357	435	350	183	604	177	606	45	740	10990																
699	86	234	549	240	547	406	379	393	390	399	388	402	383	438	347	425	358	431	356	434	351	178	605	184	603	739	46	10990																
698	87	552	235	546	237	413	415	369	371	376	374	410	412	445	447	337	339	344	342	442	444	608	179	602	181	738	47	10990																
88	697	545	238	551	236	372	370	416	414	409	411	375	373	340	338	448	446	441	443	343	341	601	182	607	180	48	737	10990																
81	704	231	556	225	558	223	564	217	566	215	572	209	574	207	580	201	582	199	588	193	590	191	596	185	598	49	736	10990																
703	82	226	557	232	555	218	565	224	563	210	573	216	571	202	581	208	579	194	589	200	587	186	597	192	595	735	50	10990																
702	83	560	227	554	229	568	219	562	221	576	211	570	213	584	203	578	205	592	195	586	197	600	187	594	189	734	51	10990																
84	701	553	230	559	228	561	222	567	220	569	214	575	212	577	206	583	204	585	198	591	196	593	190	599	188	52	733	10990																
77	80	706	707	73	711	710	76	69	715	714	72	65	719	718	68	61	723	722	64	57	727	726	60	731	730	56	53	10990																
708	705	79	78	712	74	75	709	716	70	71	713	720	66	67	717	724	62	63	721	728	58	59	725	54	55	729	732	10990																
10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990																

10	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				10990												
1	4	782	783	5	779	778	8	9	775	774	12	13	771	770	16	17	767	766	20	21	763	762	24	25	759	758	28	25	10990
784	781	3	2	780	6	7	777	776	10	11	773	772	14	15	769	768	18	19	765	764	22	23	761	26	27	757	760	10990	
101	684	105	108	678	679	109	675	674	112	113	671	670	116	117	667	666	120	121	663	662	124	658	659	125	128	29	756	10990	
683	102	680	677	107	106	676	110	111	673	672	114	115	669	668	118	119	665	664	122	123	661	127	126	660	657	755	30	10990	
682	103	189	596	295	492	289	494	588	198	589	200	194	586	576	210	577	212	206	574	303	484	297	486	129	656	754	31	10990	
104	681	595	190	290	493	296	491	590	204	201	583	582	195	578	216	213	571	570	207	298	485	304	483	655	130	32	753	10990	
97	688	594	191	496	291	490	293	193	581	584	202	203	592	205	569	572	214	215	580	488	299	482	301	654	131	33	752	10990	
687	98	192	593	489	294	495	292	199	587	196	585	591	197	211	575	208	573	579	209	481	302	487	300	132	653	751	34	10990	
686	99	185	600	504	506	277	283	324	321	463	462	325	459	458	328	329	332	454	455	564	566	217	223	133	652	750	35	10990	
100	685	599	186	282	288	497	503	461	464	322	323	460	326	327	457	456	453	331	330	222	228	557	563	651	134	36	749	10990	
93	692	598	187	505	285	500	280	357	428	363	361	423	421	420	418	368	366	333	452	565	225	560	220	650	135	37	748	10990	
691	94	188	597	284	499	286	501	427	358	422	424	362	364	365	367	417	419	451	334	224	559	226	561	136	649	747	38	10990	
690	95	181	604	278	498	287	507	426	359	377	408	400	397	388	385	381	404	450	335	218	558	227	567	137	648	746	39	10990	
96	689	603	182	502	279	508	281	360	425	380	405	386	387	398	399	384	401	336	449	562	219	568	221	647	138	40	745	10990	
89	696	602	183	516	518	265	271	353	432	407	378	389	392	393	396	403	382	337	448	552	554	229	235	646	139	41	744	10990	
695	90	184	601	270	276	509	515	431	354	406	379	395	394	391	390	402	383	447	338	234	240	545	551	140	645	743	42	10990	
694	91	177	608	517	273	512	268	430	355	413	415	369	371	376	374	410	412	446	339	553	237	548	232	141	644	742	43	10990	
92	693	607	178	272	511	274	513	356	429	372	370	416	414	409	411	375	373	340	445	236	547	238	549	643	142	44	741	10990	
85	700	606	179	266	510	275	519	435	434	352	349	345	439	438	348	442	443	341	344	230	546	239	555	642	143	45	740	10990	
699	86	180	605	514	267	520	269	350	351	433	436	440	346	347	437	343	342	444	441	550	231	556	233	144	641	739	46	10990	
698	87	173	612	319	468	313	470	528	258	529	260	254	526	540	246	541	248	242	538	311	476	305	478	145	640	738	47	10990	
88	697	611	174	314	469	320	467	530	264	261	523	522	255	542	252	249	535	534	243	306	477	312	475	639	146	48	737	10990	
81	704	610	175	472	315	466	317	253	521	524	262	263	532	241	533	536	250	251	544	480	307	474	309	638	147	49	736	10990	
703	82	176	609	465	318	471	316	259	527	256	525	531	257	247	539	244	537	543	245	473	310	479	308	148	637	735	50	10990	
702	83	172	169	614	615	165	619	618	168	161	623	622	164	157	627	626	160	153	631	630	156	635	634	152	149	734	51	10990	
84	701	613	616	171	170	620	166	167	617	624	162	163	621	628	158	159	625	632	154	155	629	150	151	633	636	52	733	10990	
77	80	706	707	73	711	710	76	69	715	714	72	65	719	718	68	61	723	722	64	57	727	726	60	731	730	56	53	10990	
708	705	79	78	712	74	75	709	716	70	71	713	720	66	67	717	724	62	63	721	728	58	59	725	54	55	729	732	10990	
10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	

15	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				10990												
1	4	782	783	5	779	778	8	9	775	774	12	13	771	770	16	17	767	766	20	21	763	762	24	25	759	758	28	25	10990
784	781	3	2	780	6	7	777	776	10	11	773	772	14	15	769	768	18	19	765	764	22	23	761	26	27	757	760	10990	
101	684	239	548	233	550	111	669	672	110	112	677	114	106	678	676	596	190	597	192	186	594	247	540	241	542	29	756	10990	
683	102	234	549	240	547	680	663	124	120	667	117	666	121	662	105	598	196	193	591	590	187	242	541	248	539	755	30	10990	
682	103	552	235	546	237	670	122	661	665	118	668	119	664	123	115	185	589	592	194	195	600	544	243	538	245	754	31	10990	
104	681	545	238	551	236	109	116	113	675	673	108	671	679	107	674	191	595	188	593	599	189	537	246	543	244	32	753	10990	
97	688	560	562	221	227	518	519	265	268	269	515	514	272	273	511	510	276	506	507	277	280	131	660	650	129	33	752	10990	
687	98	226	232	553	559	267	266	520	517	516	270	271	513	512	274	275	509	279	278	508	505	649	643	142	136	751	34	10990	
686	99	561	229	556	224	317	468	324	321	463	462	325	459	458	328	329	332	454	455	281	504	652	144	641	133	750	35	10990	
100	685	228	555	230	557	467	318	461	464	322	323	460	326	327	457	456	453	331	330	503	282	130	140	645	655	36	749	10990	
93	692	222	554	231	563	466	319	357	428	367	420	361	422	375	412	369	414	333	452	502	283	132	647	138	653	37	748	10990	
691	94	558	223	564	225	320	465	427	358	362	421	368	419	370	413	376	411	451	334	284	501	657	137	648	128	747	38	10990	
690	95	171	620	610	169	313	472	426	359	424	363	418	365	416	371	410	373	450	335	285	500	134	646	139	651	746	39	10990	
96	689	609	603	182	176	471	314	360	425	417	366	423	364	409	374	415	372	336	449	499	286	126	141	644	659	40	745	10990	
89	696	612	184	601	173	470	315	353	432	383	404	377	406	391	396	385	398	337	448	498	287	658	642	143	127	41	744	10990	
695	90	170	180	605	615	316	469	431	354	378	405	384	403	386	397	392	395	447	338	288	497	656	125	135	654	743	42	10990	
694	91	172	607	178	613	309	476	430	355	408	379	402	381	400	387	394	389	446	339	289	496	584	586	197	203	742	43	10990	
92	693	617	177	608	168	475	310	356	429	401	382	407	380	393	390	399	388	340	445	495	290	202	208	577	583	44	741	10990	
85	700	174	606	179	611	474	311	435	434	352	349	345	439	438	348	442	443	341	344	494	291	585	205	580	200	45	740	10990	
699	86	166	181	604	619	312	473	350	351	433	436	440	346	347	437	343	342	444	441	292	493	204	579	206	581	739	46	10990	
698	87	618	602	183	167	308	305	478	479	301	483	482	304	297	487	486	300	293	296	491	490	198	578	207	587	738	47	10990	
88	697	616	165	175	614	477	480	307	306	484	302	303	481	488	298	299	485	492	489	294	295	582	199	588	201	48	737	10990	
81	704	263	524	257	526	572	214	573	216	210	570	151	629	632	150	152	637	154	146	638	636	255	532	249	534	49	736	10990	
703	82	258	525	264	523	574	220	217	567	566	211	640	623	164	160	627	157	626	161	622	145	250	533	256	531	735	50	10990	
702	83	528	259	522	261	209	565	568	218	219	576	630	162	621	625	158	628	159	624	163	155	536	251	530	253	734	51	10990	
84	701	521	262	527	260	215	571	212	569	575	213	149	156	153	635	633	148	631	639	147	634	529	254	535	252	52	733	10990	
77	80	706	707	73	711	710	76	69	715	714	72	65	719	718	68	61	723	722	64	57	727	726	60	731	730	56	53	10990	
708	705	79	78	712	74	75	709	716	70	71	713	720	66	67	717	724	62	63	721	728	58	59	725	54	55	729	732	10990	
10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	

18	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				10990											
1	4	782	783	5	779	778	8	9	775	774	12	13	771	770	16	17	767	766	20	21	763	762	24	759	758	28	25	10990
784	781	3	2	780	6	7	777	776	10	11	773	772	14	15	769	768	18	19	765	764	22	23	761	26	27	757	760	10990
101	684	105	108	678	679	109	675	674	112	113	671	670	116	117	667	666	120	121	663	662	124	658	659	125	128	29	756	10990
683	102	680	677	107	106	676	110	111	673	672	114	115	669	668	118	119	665	664	122	123	661	127	126	660	657	755	30	10990
682	103	189	596	263	524	257	526	271	516	265	518	279	508	273	510	287	500	281	502	295	492	289	494	129	656	754	31	10990
104	681	595	190	258	525	264	523	266	517	272	515	274	509	280	507	282	501	288	499	290	493	296	491	655	130	32	753	10990
97	688	594	191	528	259	522	261	520	267	514	269	512	275	506	277	504	283	498	285	496	291	490	293	654	131	33	752	10990
687	98	192	593	521	262	527	260	513	270	519	268	505	278	511	276	497	286	503	284	489	294	495	292	132	653	751	34	10990
686	99	185	600	255	532	249	534	324	321	463	462	325	459	458	328	329	332	454	455	303	484	297	486	133	652	750	35	10990
100	685	599	186	250	533	256	531	461	464	322	323	460	326	327	457	456	453	331	330	298	485	304	483	651	134	36	749	10990
93	692	598	187	536	251	530	253	357	428	367	420	361	422	375	412	369	414	333	452	488	299	482	301	650	135	37	748	10990
691	94	188	597	529	254	535	252	427	358	362	421	368	419	370	413	376	411	451	334	481	302	487	300	136	649	747	38	10990
690	95	181	604	247	540	241	542	426	359	424	363	418	365	416	371	410	373	450	335	311	476	305	478	137	648	746	39	10990
96	689	603	182	242	541	248	539	360	425	417	366	423	364	409	374	415	372	336	449	306	477	312	475	647	138	40	745	10990
89	696	602	183	544	243	538	245	353	432	383	404	377	406	391	396	385	398	337	448	480	307	474	309	646	139	41	744	10990
695	90	184	601	537	246	543	244	431	354	378	405	384	403	386	397	392	395	447	338	473	310	479	308	140	645	743	42	10990
694	91	177	608	239	548	233	550	430	355	408	379	402	381	400	387	394	389	446	339	319	468	313	470	141	644	742	43	10990
92	693	607	178	234	549	240	547	356	429	401	382	407	380	393	390	399	388	340	445	314	469	320	467	643	142	44	741	10990
85	700	606	179	552	235	546	237	435	434	352	349	345	439	438	348	442	443	341	344	472	315	466	317	642	143	45	740	10990
699	86	180	605	545	238	551	236	350	351	433	436	440	346	347	437	343	342	444	441	465	318	471	316	144	641	739	46	10990
698	87	173	612	231	556	225	558	223	564	217	566	215	572	209	574	207	580	201	582	199	588	193	590	145	640	738	47	10990
88	697	611	174	226	557	232	555	218	565	224	563	210	573	216	571	202	581	208	579	194	589	200	587	639	146	48	737	10990
81	704	610	175	560	227	554	229	568	219	562	221	576	211	570	213	584	203	578	205	592	195	586	197	638	147	49	736	10990
703	82	176	609	553	230	559	228	561	222	567	220	569	214	575	212	577	206	583	204	585	198	591	196	148	637	735	50	10990
702	83	172	169	614	615	165	619	618	168	161	623	622	164	157	627	626	160	153	631	630	156	635	634	152	149	734	51	10990
84	701	613	616	171	170	620	166	167	617	624	162	163	621	628	158	159	625	632	154	155	629	150	151	633	636	52	733	10990
77	80	706	707	73	711	710	76	69	715	714	72	65	719	718	68	61	723	722	64	57	727	726	60	731	730	56	53	10990
708	705	79	78	712	74	75	709	716	70	71	713	720	66	67	717	724	62	63	721	728	58	59	725	54	55	729	732	10990
10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990

22	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				10990												
167	620	161	622	7	773	776	6	8	781	10	2	782	780	27	753	756	26	28	761	30	22	762	760	175	612	169	614	10990	
162	621	168	619	784	767	20	16	771	13	770	17	766	1	764	747	40	36	751	33	750	37	746	21	170	613	176	611	10990	
624	163	618	165	774	18	765	769	14	772	15	768	19	11	754	38	745	749	34	752	35	748	39	31	616	171	610	173	10990	
617	166	623	164	5	12	9	779	777	4	775	783	3	778	25	32	29	759	757	24	755	763	23	758	609	174	615	172	10990	
127	664	654	125	591	590	193	196	197	587	586	200	201	583	582	204	205	579	578	208	574	575	209	212	47	744	734	45	10990	
653	647	138	132	194	195	592	589	588	198	199	585	584	202	203	581	580	206	207	577	211	210	576	573	733	727	58	52	10990	
656	140	645	129	261	524	267	265	519	517	516	514	272	270	299	297	487	485	484	482	304	302	213	572	736	60	725	49	10990	
126	136	649	659	523	262	518	520	266	268	269	271	513	515	486	488	298	300	301	303	481	483	571	214	46	56	729	739	10990	
128	651	134	657	522	263	281	504	295	492	289	494	285	500	313	472	327	460	321	462	317	468	570	215	48	731	54	737	10990	
661	133	652	124	264	521	284	501	290	493	296	491	288	497	316	469	322	461	328	459	320	465	216	569	741	53	732	44	10990	
130	650	135	655	257	528	503	282	496	291	490	293	499	286	471	314	464	323	458	325	467	318	217	568	50	730	55	735	10990	
122	137	648	663	527	258	502	283	489	294	495	292	498	287	470	315	457	326	463	324	466	319	567	218	42	57	728	743	10990	
662	646	139	123	526	259	509	511	273	275	280	278	506	508	477	479	305	307	312	310	474	476	566	219	742	726	59	43	10990	
660	121	131	658	260	525	276	274	512	510	505	507	279	277	308	306	480	478	473	475	311	309	220	565	740	41	51	738	10990	
147	644	634	145	253	532	363	361	423	421	420	418	368	366	331	329	455	453	452	450	336	334	221	564	67	724	714	65	10990	
633	627	158	152	531	254	422	424	362	364	365	367	417	419	454	456	330	332	333	335	449	451	563	222	713	707	78	72	10990	
636	160	625	149	530	255	377	408	391	396	385	398	381	404	345	440	359	428	353	430	349	436	562	223	716	80	705	69	10990	
146	156	629	639	256	529	380	405	386	397	392	395	384	401	348	437	354	429	360	427	352	433	224	561	66	76	709	719	10990	
148	631	154	637	249	536	407	378	400	387	394	389	403	382	439	346	432	355	426	357	435	350	225	560	68	711	74	717	10990	
641	153	632	144	535	250	406	379	393	390	399	388	402	383	438	347	425	358	431	356	434	351	559	226	721	73	712	64	10990	
150	630	155	635	534	251	413	415	369	371	376	374	410	412	445	447	337	339	344	342	442	444	558	227	70	710	75	715	10990	
142	157	628	643	252	533	372	370	416	414	409	411	375	373	340	338	448	446	441	443	343	341	228	557	62	77	708	723	10990	
642	626	159	143	248	245	538	539	241	543	542	244	237	547	546	240	233	551	550	236	229	232	554	555	722	706	79	63	10990	
640	141	151	638	537	540	247	246	544	242	243	541	548	238	239	545	552	234	235	549	556	553	231	230	720	61	71	718	10990	
191	596	185	598	87	693	696	86	88	701	90	82	702	700	107	673	676	106	108	681	110	102	682	680	183	604	177	606	10990	
186	597	192	595	704	687	100	96	691	93	690	97	686	81	684	667	120	116	671	113	670	117	666	101	178	605	184	603	10990	
600	187	594	189	694	98	685	689	94	692	95	688	99	91	674	118	665	669	114	672	115	668	119	111	608	179	602	181	10990	
593	190	599	188	85	92	89	699	697	84	695	703	83	698	105	112	109	679	677	104	675	683	103	678	601	182	607	180	10990	
10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990

25	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				10990												
1	4	782	783	5	779	778	8	9	775	774	12	13	771	770	16	17	767	766	20	21	763	762	24	25	759	758	28	25	10990
784	781	3	2	780	6	7	777	776	10	11	773	772	14	15	769	768	18	19	765	764	22	23	761	26	27	757	760	10990	
101	684	111	669	672	110	112	677	114	106	678	676	131	649	652	130	132	657	134	126	658	656	151	640	630	149	29	756	10990	
683	102	680	662	667	120	124	117	666	121	663	105	660	643	144	140	647	137	646	141	642	125	629	161	624	156	755	30	10990	
682	103	670	123	118	665	661	668	119	664	122	115	650	142	641	645	138	648	139	644	143	135	632	157	628	153	754	31	10990	
104	681	109	116	113	675	673	108	671	679	107	674	129	136	133	655	653	128	651	659	127	654	637	164	621	148	32	753	10990	
97	688	231	560	550	229	267	265	519	517	516	514	272	270	299	297	487	485	484	482	304	302	152	627	158	633	33	752	10990	
687	98	549	543	242	236	518	520	266	268	269	271	513	515	486	488	298	300	301	303	481	483	150	160	625	635	751	34	10990	
686	99	552	244	541	233	281	504	295	492	289	494	285	500	313	472	327	460	321	462	317	468	154	626	159	631	750	35	10990	
100	685	230	240	545	555	284	501	290	493	296	491	288	497	316	469	322	461	328	459	320	465	146	623	162	639	36	749	10990	
93	692	232	547	238	553	503	282	496	291	490	293	499	286	471	314	464	323	458	325	467	318	638	622	163	147	37	748	10990	
691	94	557	237	548	228	502	283	489	294	495	292	498	287	470	315	457	326	463	324	466	319	636	145	155	634	747	38	10990	
690	95	234	546	239	551	509	511	273	275	280	278	506	508	477	479	305	307	312	310	474	476	171	620	610	169	746	39	10990	
96	689	226	241	544	559	276	274	512	510	505	507	279	277	308	306	480	478	473	475	311	309	609	603	182	176	40	745	10990	
89	696	558	542	243	227	363	361	423	421	420	418	368	366	331	329	455	453	452	450	336	334	612	184	601	173	41	744	10990	
695	90	556	225	235	554	422	424	362	364	365	367	417	419	454	456	330	332	333	335	449	451	170	180	605	615	743	42	10990	
694	91	251	540	530	249	377	408	391	396	385	398	381	404	345	440	359	428	353	430	349	436	172	607	178	613	742	43	10990	
92	693	254	261	524	531	380	405	386	397	392	395	384	401	348	437	354	429	360	427	352	433	617	177	608	168	44	741	10990	
85	700	532	264	521	253	407	378	400	387	394	389	403	382	439	346	432	355	426	357	435	350	174	606	179	611	45	740	10990	
699	86	250	260	525	535	406	379	393	390	399	388	402	383	438	347	425	358	431	356	434	351	166	181	604	619	739	46	10990	
698	87	252	527	258	533	413	415	369	371	376	374	410	412	445	447	337	339	344	342	442	444	618	602	183	167	738	47	10990	
88	697	537	257	528	248	372	370	416	414	409	411	375	373	340	338	448	446	441	443	343	341	616	165	175	614	48	737	10990	
81	704	529	523	262	256	191	589	592	190	192	597	194	186	598	596	211	569	572	210	212	577	214	206	578	576	49	736	10990	
703	82	246	526	259	539	600	583	204	200	587	197	586	201	582	185	580	563	224	562	567	217	566	221	220	205	735	50	10990	
702	83	538	522	263	247	590	202	581	585	198	588	199	584	203	195	570	222	561	223	218	568	219	564	565	215	734	51	10990	
84	701	536	245	255	534	189	196	193	595	593	188	591	599	187	594	209	216	213	575	573	208	571	579	207	574	52	733	10990	
77	80	706	707	73	711	710	76	69	715	714	72	65	719	718	68	61	723	722	64	57	727	726	60	731	730	56	53	10990	
708	705	79	78	712	74	75	709	716	70	71	713	720	66	67	717	724	62	63	721	728	58	59	725	54	55	729	732	10990	
10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990		

31	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				10990											
1	4	782	783	5	779	778	8	9	775	774	12	13	771	770	16	17	767	766	20	21	763	762	24	759	758	28	25	10990
784	781	3	2	780	6	7	777	776	10	11	773	772	14	15	769	768	18	19	765	764	22	23	761	26	27	757	760	10990
101	684	671	664	666	678	122	120	118	108	106	672	311	480	470	309	621	614	616	628	172	170	168	158	156	622	29	756	10990
683	102	117	125	123	661	659	658	656	130	128	668	469	463	322	316	167	175	173	611	609	608	606	180	178	618	755	30	10990
682	103	115	660	662	124	126	127	129	655	657	670	472	324	461	313	165	610	612	174	176	177	179	605	607	620	754	31	10990
104	681	111	139	646	153	634	147	636	143	642	674	310	320	465	475	161	189	596	203	584	197	586	193	592	624	32	753	10990
97	688	105	142	643	148	635	154	633	146	639	680	312	467	318	473	155	192	593	198	585	204	583	196	589	630	33	752	10990
687	98	669	645	140	638	149	632	151	641	144	116	477	317	468	308	619	595	190	588	199	582	201	591	194	166	751	34	10990
686	99	673	644	141	631	152	637	150	640	145	112	314	466	319	471	623	594	191	581	202	587	200	590	195	162	750	35	10990
100	685	675	651	653	131	133	138	136	648	650	110	306	321	464	479	625	601	603	181	183	188	186	598	600	160	36	749	10990
93	692	676	134	132	654	652	647	649	137	135	109	478	462	323	307	626	184	182	604	602	597	599	187	185	159	37	748	10990
691	94	113	121	119	107	663	665	667	677	679	114	476	305	315	474	163	171	169	157	613	615	617	627	629	164	747	38	10990
690	95	371	409	412	370	372	417	374	366	418	416	391	396	385	398	331	449	452	330	332	457	334	326	458	456	746	39	10990
96	689	420	403	384	380	407	377	406	381	402	365	386	397	392	395	460	443	344	340	447	337	446	341	442	325	40	745	10990
89	696	410	382	401	405	378	408	379	404	383	375	400	387	394	389	450	342	441	445	338	448	339	444	343	335	41	744	10990
695	90	369	376	373	415	413	368	411	419	367	414	393	390	399	388	329	336	333	455	453	328	451	459	327	454	743	42	10990
694	91	521	514	516	528	272	270	268	258	256	522	351	440	430	349	571	564	566	578	222	220	218	208	206	572	742	43	10990
92	693	267	275	273	511	509	508	506	280	278	518	429	423	362	356	217	225	223	561	559	558	556	230	228	568	44	741	10990
85	700	265	510	512	274	276	277	279	505	507	520	432	364	421	353	215	560	562	224	226	227	229	555	557	570	45	740	10990
699	86	261	289	496	303	484	297	486	293	492	524	350	360	425	435	211	239	546	253	534	247	536	243	542	574	739	46	10990
698	87	255	292	493	298	485	304	483	296	489	530	352	427	358	433	205	242	543	248	535	254	533	246	539	580	738	47	10990
88	697	519	495	290	488	299	482	301	491	294	266	437	357	428	348	569	545	240	538	249	532	251	541	244	216	48	737	10990
81	704	523	494	291	481	302	487	300	490	295	262	354	426	359	431	573	544	241	531	252	537	250	540	245	212	49	736	10990
703	82	525	501	503	281	283	288	286	498	500	260	346	361	424	439	575	551	553	231	233	238	236	548	550	210	735	50	10990
702	83	526	284	282	504	502	497	499	287	285	259	438	422	363	347	576	234	232	554	552	547	549	237	235	209	734	51	10990
84	701	263	271	269	257	513	515	517	527	529	264	436	345	355	434	213	221	219	207	563	565	567	577	579	214	52	733	10990
77	80	706	707	73	711	710	76	69	715	714	72	65	719	718	68	61	723	722	64	57	727	726	60	731	730	56	53	10990
708	705	79	78	712	74	75	709	716	70	71	713	720	66	67	717	724	62	63	721	728	58	59	725	54	55	729	732	10990
10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990

33	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				10990											
4	1	783	782	5	779	778	8	9	12	774	775	492	494	289	295	76	73	711	710	77	707	706	80	81	84	702	703	10990
781	784	2	3	780	6	7	777	776	773	11	10	294	300	485	491	709	712	74	75	708	78	79	705	704	701	83	82	10990
37	748	47	740	41	742	55	732	49	734	13	772	493	297	488	292	109	676	119	668	113	670	127	660	121	662	85	700	10990
747	38	42	741	48	739	50	733	56	731	771	14	296	487	298	489	675	110	114	669	120	667	122	661	128	659	699	86	10990
746	39	744	43	738	45	736	51	730	53	770	15	290	486	299	495	674	111	672	115	666	117	664	123	658	125	698	87	10990
40	745	737	46	743	44	729	54	735	52	16	769	490	291	496	293	112	673	665	118	671	116	657	126	663	124	88	697	10990
33	752	63	724	57	726	71	716	65	718	17	768	480	482	301	307	105	680	135	652	129	654	143	644	137	646	89	696	10990
751	34	58	725	64	723	66	717	72	715	767	18	306	312	473	479	679	106	130	653	136	651	138	645	144	643	695	90	10990
750	35	728	59	722	61	720	67	714	69	766	19	481	309	476	304	678	107	656	131	650	133	648	139	642	141	694	91	10990
36	749	721	62	727	60	713	70	719	68	20	765	308	475	310	477	108	677	649	134	655	132	641	142	647	140	92	693	10990
755	754	32	29	25	759	758	28	762	763	21	24	302	474	311	483	683	682	104	101	97	687	686	100	690	691	93	96	10990
30	31	753	756	760	26	27	757	23	22	764	761	478	303	484	305	102	103	681	684	688	98	99	685	95	94	692	689	10990
420	366	421	368	362	418	408	378	409	380	374	406	391	396	385	398	468	318	469	320	314	466	456	330	457	332	326	454	10990
422	372	369	415	414	363	410	384	381	403	402	375	386	397	392	395	470	324	321	463	462	315	458	336	333	451	450	327	10990
361	413	416	370	371	424	373	401	404	382	383	412	400	387	394	389	313	461	464	322	323	472	325	449	452	334	335	460	10990
367	419	364	417	423	365	379	407	376	405	411	377	393	390	399	388	319	467	316	465	471	317	331	455	328	453	459	329	10990
220	217	567	566	221	563	562	224	225	228	558	559	444	446	337	343	148	145	639	638	149	635	634	152	153	156	630	631	10990
565	568	218	219	564	222	223	561	560	557	227	226	342	348	437	443	637	640	146	147	636	150	151	633	632	629	155	154	10990
253	532	263	524	257	526	271	516	265	518	229	556	445	345	440	340	181	604	191	596	185	598	199	588	193	590	157	628	10990
531	254	258	525	264	523	266	517	272	515	555	230	344	439	346	441	603	182	186	597	192	595	194	589	200	587	627	158	10990
530	255	528	259	522	261	520	267	514	269	554	231	338	438	347	447	602	183	600	187	594	189	592	195	586	197	626	159	10990
256	529	521	262	527	260	513	270	519	268	232	553	442	339	448	341	184	601	593	190	599	188	585	198	591	196	160	625	10990
249	536	279	508	273	510	287	500	281	502	233	552	432	434	349	355	177	608	207	580	201	582	215	572	209	574	161	624	10990
535	250	274	509	280	507	282	501	288	499	551	234	354	360	425	431	607	178	202	581	208	579	210	573	216	571	623	162	10990
534	251	512	275	506	277	504	283	498	285	550	235	433	357	428	352	606	179	584	203	578	205	576	211	570	213	622	163	10990
252	533	505	278	511	276	497	286	503	284	236	549	356	427	358	429	180	605	577	206	583	204	569	214	575	212	164	621	10990
539	538	248	245	241	543	542	244	546	547	237	240	350	426	359	435	611	610	176	173	169	615	614	172	618	619	165	168	10990
246	247	537	540	544	242	243	541	239	238	548	545	430	351	436	353	174	175	609	612	616	170	171	613	167	166	620	617	10990
10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990

41		Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				10990										
1	4	782	783	5	779	778	8	9	775	774	12	13	771	770	16	17	767	766	20	21	763	762	24	759	758	28	25	10990
784	781	3	2	780	6	7	777	776	10	11	773	772	14	15	769	768	18	19	765	764	22	23	761	26	27	757	760	10990
101	684	107	105	679	677	676	674	112	110	139	137	647	645	644	642	144	142	171	169	615	613	612	610	176	174	29	756	10990
683	102	678	680	106	108	109	111	673	675	646	648	138	140	141	143	641	643	614	616	170	172	173	175	609	611	755	30	10990
682	103	121	664	135	652	129	654	125	660	153	632	167	620	161	622	157	628	185	600	199	588	193	590	189	596	754	31	10990
104	681	124	661	130	653	136	651	128	657	156	629	162	621	168	619	160	625	188	597	194	589	200	587	192	593	32	753	10990
97	688	663	122	656	131	650	133	659	126	631	154	624	163	618	165	627	158	599	186	592	195	586	197	595	190	33	752	10990
687	98	662	123	649	134	655	132	658	127	630	155	617	166	623	164	626	159	598	187	585	198	591	196	594	191	751	34	10990
686	99	669	671	113	115	120	118	666	668	637	639	145	147	152	150	634	636	605	607	177	179	184	182	602	604	750	35	10990
100	685	116	114	672	670	665	667	119	117	148	146	640	638	633	635	151	149	180	178	608	606	601	603	183	181	36	749	10990
93	692	331	329	455	453	452	450	336	334	363	361	423	421	420	418	368	366	203	201	583	581	580	578	208	206	37	748	10990
691	94	454	456	330	332	333	335	449	451	422	424	362	364	365	367	417	419	582	584	202	204	205	207	577	579	747	38	10990
690	95	345	440	359	428	353	430	349	436	377	408	391	396	385	398	381	404	217	568	231	556	225	558	221	564	746	39	10990
96	689	348	437	354	429	360	427	352	433	380	405	386	397	392	395	384	401	220	565	226	557	232	555	224	561	40	745	10990
89	696	439	346	432	355	426	357	435	350	407	378	400	387	394	389	403	382	567	218	560	227	554	229	563	222	41	744	10990
695	90	438	347	425	358	431	356	434	351	406	379	393	390	399	388	402	383	566	219	553	230	559	228	562	223	743	42	10990
694	91	445	447	337	339	344	342	442	444	413	415	369	371	376	374	410	412	573	575	209	211	216	214	570	572	742	43	10990
92	693	340	338	448	446	441	443	343	341	372	370	416	414	409	411	375	373	212	210	576	574	569	571	215	213	44	741	10990
85	700	299	297	487	485	484	482	304	302	267	265	519	517	516	514	272	270	235	233	551	549	548	546	240	238	45	740	10990
699	86	486	488	298	300	301	303	481	483	518	520	266	268	269	271	513	515	550	552	234	236	237	239	545	547	739	46	10990
698	87	313	472	327	460	321	462	317	468	281	504	295	492	289	494	285	500	249	536	263	524	257	526	253	532	738	47	10990
88	697	316	469	322	461	328	459	320	465	284	501	290	493	296	491	288	497	252	533	258	525	264	523	256	529	48	737	10990
81	704	471	314	464	323	458	325	467	318	503	282	496	291	490	293	499	286	535	250	528	259	522	261	531	254	49	736	10990
703	82	470	315	457	326	463	324	466	319	502	283	489	294	495	292	498	287	534	251	521	262	527	260	530	255	735	50	10990
702	83	477	479	305	307	312	310	474	476	509	511	273	275	280	278	506	508	541	543	241	243	248	246	538	540	734	51	10990
84	701	308	306	480	478	473	475	311	309	276	274	512	510	505	507	279	277	244	242	544	542	537	539	247	245	52	733	10990
77	80	706	707	73	711	710	76	69	715	714	72	65	719	718	68	61	723	722	64	57	727	726	60	731	730	56	53	10990
708	705	79	78	712	74	75	709	716	70	71	713	720	66	67	717	724	62	63	721	728	58	59	725	54	55	729	732	10990
10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990

45	Inder J. Taneja									https://inderjtaneja.com/									https://numbers-magic.com/									@IJTANEJA									10990
775	768	770	782	18	16	14	4	2	776	207	580	208	579	202	215	575	574	725	718	720	732	68	66	64	54	52	726	10990									
13	21	19	765	763	762	760	26	24	772	204	226	223	557	563	225	561	581	63	71	69	715	713	712	710	76	74	722	10990									
11	764	766	20	22	23	25	759	761	774	209	219	555	234	549	232	566	576	61	714	716	70	72	73	75	709	711	724	10990									
7	35	750	49	738	43	740	39	746	778	584	567	235	546	239	550	218	201	57	85	700	99	688	93	690	89	696	728	10990									
1	38	747	44	739	50	737	42	743	784	582	217	552	240	545	233	568	203	51	88	697	94	689	100	687	92	693	734	10990									
773	749	36	742	45	736	47	745	40	12	573	564	229	237	548	556	221	212	723	699	86	692	95	686	97	695	90	62	10990									
777	748	37	735	48	741	46	744	41	8	569	558	231	547	238	554	227	216	727	698	87	685	98	691	96	694	91	58	10990									
779	755	757	27	29	34	32	752	754	6	214	565	553	551	236	230	220	571	729	705	707	77	79	84	82	702	704	56	10990									
780	30	28	758	756	751	753	33	31	5	572	224	562	228	222	560	559	213	730	80	78	708	706	701	703	83	81	55	10990									
9	17	15	3	767	769	771	781	783	10	211	205	577	206	583	570	210	578	59	67	65	53	717	719	721	731	733	60	10990									
327	324	329	464	462	453	449	334	452	331	363	361	423	421	420	418	368	366	247	244	249	544	542	533	529	254	532	251	10990									
460	346	339	447	337	444	438	445	344	325	422	424	362	364	365	367	417	419	540	266	259	527	257	524	518	525	264	245	10990									
328	343	435	355	432	349	351	433	442	457	377	408	400	397	388	385	381	404	248	263	515	275	512	269	271	513	522	537	10990									
459	437	354	426	360	357	427	431	348	326	380	405	386	387	398	399	384	401	539	517	274	506	280	277	507	511	268	246	10990									
322	443	429	359	425	428	358	356	342	463	407	378	389	392	393	396	403	382	242	523	509	279	505	508	278	276	262	543	10990									
335	345	352	430	353	436	434	350	440	450	406	379	395	394	391	390	402	383	255	265	272	510	273	516	514	270	520	530	10990									
455	441	446	338	448	341	347	340	439	330	413	415	369	371	376	374	410	412	535	521	526	258	528	261	267	260	519	250	10990									
454	461	456	321	323	332	336	451	333	458	372	370	416	414	409	411	375	373	534	541	536	241	243	252	256	531	253	538	10990									
625	618	620	632	168	166	164	154	152	626	287	500	288	499	282	295	495	494	675	668	670	682	118	116	114	104	102	676	10990									
163	171	169	615	613	612	610	176	174	622	284	306	303	477	483	305	481	501	113	121	119	665	663	662	660	126	124	672	10990									
161	614	616	170	172	173	175	609	611	624	289	299	475	314	469	312	486	496	111	664	666	120	122	123	125	659	661	674	10990									
157	185	600	199	588	193	590	189	596	628	504	487	315	466	319	470	298	281	107	135	650	149	638	143	640	139	646	678	10990									
151	188	597	194	589	200	587	192	593	634	502	297	472	320	465	313	488	283	101	138	647	144	639	150	637	142	643	684	10990									
623	599	186	592	195	586	197	595	190	162	493	484	309	317	468	476	301	292	673	649	136	642	145	636	147	645	140	112	10990									
627	598	187	585	198	591	196	594	191	158	489	478	311	467	318	474	307	296	677	648	137	635	148	641	146	644	141	108	10990									
629	605	607	177	179	184	182	602	604	156	294	485	473	471	316	310	300	491	679	655	657	127	129	134	132	652	654	106	10990									
630	180	178	608	606	601	603	183	181	155	492	304	482	308	302	480	479	293	680	130	128	658	656	651	653	133	131	105	10990									
159	167	165	153	617	619	621	631	633	160	291	285	497	286	503	490	290	498	109	117	115	103	667	669	671	681	683	110	10990									
10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990	10990									

Above we have given few examples. More examples can be downloaded as **pdf file** at author's site [?].

2.2 Two Digits Bordered Magic Squares of Order 32

Below is an example of bordered magic square of order 32, using magic rectangles of order 2×4 .

1																												Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@IJTANEJA				16400
1	4	1022	1023	5	1019	1018	8	9	1015	1014	12	13	1011	1010	16	17	1007	1006	20	21	1003	1002	24	25	999	998	28	994	995	29	32	16400																								
1024	1021	3	2	1020	6	7	1017	1016	10	11	1013	1012	14	15	1009	1008	18	19	1005	1004	22	23	1001	1000	26	27	997	31	30	996	993	16400																								
117	908	121	124	902	903	125	899	898	128	129	895	894	132	133	891	890	136	137	887	886	140	141	883	882	144	879	878	148	145	33	992	16400																								
907	118	904	901	123	122	900	126	127	897	896	130	131	893	892	134	135	889	888	138	139	885	884	142	143	881	146	147	877	880	991	34	16400																								
906	119	221	804	225	228	798	799	229	795	794	232	233	791	790	236	237	787	786	240	241	783	782	244	778	779	245	248	149	876	990	35	16400																								
120	905	803	222	800	797	227	226	796	230	231	793	792	234	235	789	788	238	239	785	784	242	243	781	247	246	780	777	875	150	36	989	16400																								
113	912	802	223	309	716	711	710	313	316	317	707	706	320	321	703	702	324	325	699	698	328	694	695	329	332	249	776	874	151	37	988	16400																								
911	114	224	801	715	310	314	315	712	709	708	318	319	705	704	322	323	701	700	326	327	697	331	330	696	693	775	250	152	873	987	38	16400																								
910	115	217	808	714	311	381	644	638	639	385	388	389	635	634	392	393	631	630	396	626	627	397	400	333	692	774	251	153	872	986	39	16400																								
116	909	807	218	312	713	643	382	387	386	640	637	636	390	391	633	632	394	395	629	399	398	628	625	691	334	252	773	871	154	40	985	16400																								
109	916	806	219	305	720	642	383	437	588	444	441	583	582	445	579	578	448	449	452	574	575	401	624	690	335	253	772	870	155	41	984	16400																								
915	110	220	805	719	306	384	641	587	438	581	584	442	443	580	446	447	577	576	573	451	450	623	402	336	689	771	254	156	869	983	42	16400																								
914	111	213	812	718	307	377	648	586	439	477	548	483	481	543	541	540	538	488	486	453	572	622	403	337	688	770	255	157	868	982	43	16400																								
112	913	811	214	308	717	647	378	440	585	547	478	542	544	482	484	485	487	537	539	571	454	404	621	687	338	256	769	867	158	44	981	16400																								
105	920	810	215	301	724	646	379	433	592	546	479	497	528	520	517	508	505	501	524	570	455	405	620	686	339	257	768	866	159	45	980	16400																								
919	106	216	809	723	302	380	645	591	434	480	545	500	525	506	507	518	519	504	521	456	569	619	406	340	685	767	258	160	865	979	46	16400																								
918	107	209	816	722	303	373	652	590	435	473	552	527	498	509	512	513	516	523	502	457	568	618	407	341	684	766	259	161	864	978	47	16400																								
108	917	815	210	304	721	651	374	436	589	551	474	526	499	515	514	511	510	522	503	567	458	408	617	683	342	260	765	863	162	48	977	16400																								
101	924	814	211	297	728	650	375	429	596	550	475	533	535	489	491	496	494	530	532	566	459	409	616	682	343	261	764	862	163	49	976	16400																								
923	102	212	813	727	298	376	649	595	430	476	549	492	490	536	534	529	531	495	493	460	565	615	410	344	681	763	262	164	861	975	50	16400																								
922	103	205	820	726	299	369	656	594	431	555	554	472	469	465	559	558	468	562	563	461	464	614	411	345	680	762	263	165	860	974	51	16400																								
104	921	819	206	300	725	655	370	432	593	470	471	553	556	560	466	467	557	463	462	564	561	412	613	679	346	264	761	859	166	52	973	16400																								
97	928	818	207	293	732	654	371	428	425	598	599	421	603	602	424	417	607	606	420	413	416	611	610	678	347	265	760	858	167	53	972	16400																								
927	98	208	817	731	294	372	653	597	600	427	426	604	422	423	601	608	418	419	605	612	609	414	415	348	677	759	266	168	857	971	54	16400																								
926	99	201	824	730	295	368	655	658	659	361	663	662	364	357	667	666	360	353	671	670	356	349	352	674	675	758	267	169	856	970	55	16400																								
100	925	823	202	296	729	657	660	367	366	664	362	363	661	668	358	359	665	672	354	355	669	676	673	351	350	268	757	855	170	56	969	16400																								
93	932	822	203	292	289	734	735	285	739	738	288	281	743	742	284	277	747	746	280	273	751	750	276	755	754	272	269	854	171	57	968	16400																								
931	94	204	821	733	736	291	290	740	286	287	737	744	282	283	741	748	278	279	745	752	274	275	749	270	271	753	756	172	853	967	58	16400																								
930	95	197	200	826	827	193	831	830	196	189	835	834	192	185	839	838	188	181	843	842	184	177	847	846	180	851	850	176	173	966	59	16400																								
96	929	828	825	199	198	832	194	195	829	836	190	191	833	840	186	187	837	844	182	183	841	848	178	179	845	174	175	849	852	60	965	16400																								
92	89	934	935	85	939	938	88	81	943	942	84	77	947	946	80	73	951	950	76	69	955	954	72	65	959	958	68	963	962	64	61	16400																								
933	936	91	90	940	86	87	937	944	82	83	941	948	78	79	945	952	74	75	949	956	70	71	953	960	66	67	957	62	63	961	964	16400																								
16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400																							

We observe that the magic squares of orders 20, 16, 12, 8 and 4 are embedded in this magic square of order 20. See below more examples of bordered magic squares of order 24.

7																												Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	16400	
1	4	1022	1023	5	1019	1018	8	9	1015	1014	12	13	1011	1010	16	17	1007	1006	20	21	1003	1002	24	25	999	998	28	994	995	29	32	16400	
1024	1021	3	2	1020	6	7	1017	1016	10	11	1013	1012	14	15	1009	1008	18	19	1005	1004	22	23	1001	1000	26	27	997	31	30	996	993	16400	
117	908	121	124	902	903	125	899	898	128	129	895	894	132	133	891	890	136	137	887	886	140	141	883	882	144	879	878	148	145	33	992	16400	
907	118	904	901	123	122	900	126	127	897	896	130	131	893	892	134	135	889	888	138	139	885	884	142	143	881	146	147	877	880	991	34	16400	
906	119	221	804	231	796	225	798	239	788	233	790	247	780	241	782	255	772	249	774	263	764	257	766	271	756	265	758	149	876	990	35	16400	
120	905	803	222	226	797	232	795	234	789	240	787	242	781	248	779	250	773	256	771	258	765	264	763	266	757	272	755	875	150	36	989	16400	
113	912	802	223	800	227	794	229	792	235	786	237	784	243	778	245	776	251	770	253	768	259	762	261	760	267	754	269	874	151	37	988	16400	
911	114	224	801	793	230	799	228	785	238	791	236	777	246	783	244	769	254	775	252	761	262	767	260	753	270	759	268	152	873	987	38	16400	
910	115	217	808	383	644	377	646	387	385	639	637	636	634	392	390	419	417	607	605	604	602	424	422	279	748	273	750	153	872	986	39	16400	
116	909	807	218	378	645	384	643	638	640	386	388	389	391	633	635	606	608	418	420	421	423	601	603	274	749	280	747	871	154	40	985	16400	
109	916	806	219	648	379	642	381	401	624	415	612	409	614	405	620	433	592	447	580	441	582	437	588	752	275	746	277	870	155	41	984	16400	
915	110	220	805	641	382	647	380	404	621	410	613	416	611	408	617	436	589	442	581	448	579	440	585	745	278	751	276	156	869	983	42	16400	
914	111	213	812	375	652	369	654	623	402	616	411	610	413	619	406	591	434	584	443	578	445	587	438	287	740	281	742	157	868	982	43	16400	
112	913	811	214	370	653	376	651	622	403	609	414	615	412	618	407	590	435	577	446	583	444	586	439	282	741	288	739	867	158	44	981	16400	
105	920	810	215	656	371	650	373	629	631	393	395	400	398	626	628	597	599	425	427	432	430	594	596	744	283	738	285	866	159	45	980	16400	
919	106	216	809	649	374	655	372	396	394	632	630	625	627	399	397	428	426	600	598	593	595	431	429	737	286	743	284	160	865	979	46	16400	
918	107	209	816	367	660	361	662	483	481	543	541	540	538	488	486	451	449	575	573	572	570	456	454	295	732	289	734	161	864	978	47	16400	
108	917	815	210	362	661	368	659	542	544	482	484	485	487	537	539	574	576	450	452	453	455	569	571	290	733	296	731	863	162	48	977	16400	
101	924	814	211	664	363	658	365	497	528	511	516	505	518	501	524	465	560	479	548	473	550	469	556	736	291	730	293	862	163	49	976	16400	
923	102	212	813	657	366	663	364	500	525	506	517	512	515	504	521	468	557	474	549	480	547	472	553	729	294	735	292	164	861	975	50	16400	
922	103	205	820	359	668	353	670	527	498	520	507	514	509	523	502	559	466	552	475	546	477	555	470	303	724	297	726	165	860	974	51	16400	
104	921	819	206	354	669	360	667	526	499	513	510	519	508	522	503	558	467	545	478	551	476	554	471	298	725	304	723	859	166	52	973	16400	
97	928	818	207	672	355	666	357	533	535	489	491	496	494	530	532	565	567	457	459	464	462	562	564	728	299	722	301	858	167	53	972	16400	
927	98	208	817	665	358	671	356	492	490	536	534	529	531	495	493	460	458	568	566	561	563	463	461	721	302	727	300	168	857	971	54	16400	
926	99	201	824	351	676	345	678	343	684	337	686	335	692	329	694	327	700	321	702	319	708	313	710	311	716	305	718	169	856	970	55	16400	
100	925	823	202	346	677	352	675	338	685	344	683	330	693	336	691	322	701	328	699	314	709	320	707	306	717	312	715	855	170	56	969	16400	
93	932	822	203	680	347	674	349	688	339	682	341	696	331	690	333	704	323	698	325	712	315	706	317	720	307	714	309	854	171	57	968	16400	
931	94	204	821	673	350	679	348	681	342	687	340	689	334	695	332	697	326	703	324	705	318	711	316	713	310	719	308	172	853	967	58	16400	
930	95	197	200	826	827	193	831	830	196	189	835	834	192	185	839	838	188	181	843	842	184	177	847	846	180	851	850	176	173	966	59	16400	
96	929	828	825	199	198	832	194	195	829	836	190	191	833	840	186	187	837	844	182	183	841	848	178	179	845	174	175	849	852	60	965	16400	
92	89	934	935	85	939	938	88	81	943	942	84	77	947	946	80	73	951	950	76	69	955	954	72	65	959	958	68	963	962	64	61	16400	
933	936	91	90	940	86	87	937	944	82	83	941	948	78	79	945	952	74	75	949	956	70	71	953	960	66	67	957	62	63	961	964	16400	
16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400

9																												Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	16400	
1	4	1022	1023	5	1019	1018	8	9	1015	1014	12	13	1011	1010	16	17	1007	1006	20	21	1003	1002	24	25	999	998	28	994	995	29	32	16400	
1024	1021	3	2	1020	6	7	1017	1016	10	11	1013	1012	14	15	1009	1008	18	19	1005	1004	22	23	1001	1000	26	27	997	31	30	996	993	16400	
117	908	315	313	711	709	708	706	320	318	903	121	128	123	899	901	879	145	152	147	875	877	347	345	679	677	676	674	352	350	33	992	16400	
907	118	710	712	314	316	317	319	705	707	894	139	885	891	135	131	870	163	861	867	159	155	678	680	346	348	349	351	673	675	991	34	16400	
906	119	329	696	343	684	337	686	333	692	893	133	142	883	892	132	869	157	166	859	868	156	361	664	375	652	369	654	365	660	990	35	16400	
120	905	332	693	338	685	344	683	336	689	127	137	884	141	888	898	151	161	860	165	864	874	364	661	370	653	376	651	368	657	36	989	16400	
113	912	695	330	688	339	682	341	691	334	130	889	881	144	136	895	154	865	857	168	160	871	663	362	656	371	650	373	659	366	37	988	16400	
911	114	694	331	681	342	687	340	690	335	900	887	143	882	138	125	876	863	167	858	162	149	662	363	649	374	655	372	658	367	987	38	16400	
910	115	701	703	321	323	328	326	698	700	129	890	140	134	886	896	153	866	164	158	862	872	669	671	353	355	360	358	666	668	986	39	16400	
116	909	324	322	704	702	697	699	327	325	124	904	897	902	126	122	148	880	873	878	150	146	356	354	672	670	665	667	359	357	40	985	16400	
109	916	759	750	749	271	274	756	273	268	444	441	583	582	445	579	578	448	449	452	574	575	855	846	845	175	178	852	177	172	41	984	16400	
915	110	265	283	277	281	745	743	746	760	581	584	442	443	580	446	447	577	576	573	451	450	169	187	181	185	841	839	842	856	983	42	16400	
914	111	272	741	286	740	737	287	284	753	477	548	483	481	543	541	540	538	488	486	453	572	176	837	190	836	833	191	188	849	982	43	16400	
112	913	267	747	739	285	288	738	278	758	547	478	542	544	482	484	485	487	537	539	571	454	171	843	835	189	192	834	182	854	44	981	16400	
105	920	755	279	748	744	280	282	742	270	546	479	497	528	520	517	508	505	501	524	570	455	851	183	844	840	184	186	838	174	45	980	16400	
919	106	757	275	276	754	751	269	752	266	480	545	500	525	506	507	518	519	504	521	456	569	853	179	180	850	847	173	848	170	979	46	16400	
918	107	735	726	725	295	298	732	297	292	473	552	527	498	509	512	513	516	523	502	457	568	831	822	821	199	202	828	201	196	978	47	16400	
108	917	289	307	301	305	721	719	722	736	551	474	526	499	515	514	511	510	522	503	567	458	193	211	205	209	817	815	818	832	48	977	16400	
101	924	296	717	310	716	713	311	308	729	550	475	533	535	489	491	496	494	530	532	566	459	200	813	214	812	809	215	212	825	49	976	16400	
923	102	291	723	715	309	312	714	302	734	476	549	492	490	536	534	529	531	495	493	460	565	195	819	811	213	216	810	206	830	975	50	16400	
922	103	731	303	724	720	304	306	718	294	555	554	472	469	465	559	558	468	562	563	461	464	827	207	820	816	208	210	814	198	974	51	16400	
104	921	733	299	300	730	727	293	728	290	470	471	553	556	560	466	467	557	463	462	564	561	829	203	204	826	823	197	824	194	52	973	16400	
97	928	411	409	615	613	612	610	416	414	783	241	248	243	779	781	807	217	224	219	803	805	379	377	647	645	644	642	384	382	53	972	16400	
927	98	614	616	410	412	413	415	609	611	774	259	765	771	255	251	798	235	789	795	231	227	646	648	378	380	381	383	641	643	971	54	16400	
926	99	425	600	439	588	433	590	429	596	773	253	262	763	772	252	797	229	238	787	796	228	393	632	407	620	401	622	397	628	970	55	16400	
100	925	428	597	434	589	440	587	432	593	247	257	764	261	768	778	223	233	788	237	792	802	396	629	402	621	408	619	400	625	56	969	16400	
93	932	599	426	592	435	586	437	595	430	250	769	761	264	256	775	226	793	785	240	232	799	631	394	624	403	618	405	627	398	57	968	16400	
931	94	598	427	585	438	591	436	594	431	780	767	263	762	258	245	804	791	239	786	234	221	630	395	617	406	623	404	626	399	967	58	16400	
930	95	605	607	417	419	424	422	602	604	249	770	260	254	766	776	225	794	236	230	790	800	637	639	385	387	392	390	634	636	966	59	16400	
96	929	420	418	608	606	601	603	423	421	244	784	777	782	246	242	220	808	801	806	222	218	388	386	640	638	633	635	391	389	60	965	16400	
92	89	934	935	85	939	938	88	81	943	942	84	77	947	946	80	73	951	950	76	69	955	954	72	65	959	958	68	963	962	64	61	16400	
933	936	91	90	940	86	87	937	944	82	83	941	948	78	79	945	952	74	75	949	956	70	71	953	960	66	67	957	62	63	961	964	16400	
16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400

15		Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@IJTANEJA				16400			
1	4	1022	1023	5	1019	1018	8	9	1015	1014	12	13	1011	1010	16	17	1007	1006	20	21	1003	1002	24	25	999	998	28	994	995	29	32	16400	
1024	1021	3	2	1020	6	7	1017	1016	10	11	1013	1012	14	15	1009	1008	18	19	1005	1004	22	23	1001	1000	26	27	997	31	30	996	993	16400	
117	908	121	124	902	903	125	899	898	128	129	895	894	132	133	891	890	136	137	887	886	140	141	883	882	144	879	878	148	145	33	992	16400	
907	118	904	901	123	122	900	126	127	897	896	130	131	893	892	134	135	889	888	138	139	885	884	142	143	881	146	147	877	880	991	34	16400	
906	119	221	804	791	784	786	798	242	240	238	228	226	792	431	600	590	429	741	734	736	748	292	290	288	278	276	742	149	876	990	35	16400	
120	905	803	222	237	245	243	781	779	778	776	250	248	788	589	583	442	436	287	295	293	731	729	728	726	300	298	738	875	150	36	989	16400	
113	912	802	223	235	780	782	244	246	247	249	775	777	790	592	444	581	433	285	730	732	294	296	297	299	725	727	740	874	151	37	988	16400	
911	114	224	801	231	259	766	273	754	267	756	263	762	794	430	440	585	595	281	309	716	323	704	317	706	313	712	744	152	873	987	38	16400	
910	115	217	808	225	262	763	268	755	274	753	266	759	800	432	587	438	593	275	312	713	318	705	324	703	316	709	750	153	872	986	39	16400	
116	909	807	218	789	765	260	758	269	752	271	761	264	236	597	437	588	428	739	715	310	708	319	702	321	711	314	286	871	154	40	985	16400	
109	916	806	219	793	764	261	751	272	757	270	760	265	232	434	586	439	591	743	714	311	701	322	707	320	710	315	282	870	155	41	984	16400	
915	110	220	805	795	771	773	251	253	258	256	768	770	230	426	441	584	599	745	721	723	301	303	308	306	718	720	280	156	869	983	42	16400	
914	111	213	812	796	254	252	774	772	767	769	257	255	229	598	582	443	427	746	304	302	724	722	717	719	307	305	279	157	868	982	43	16400	
112	913	811	214	233	241	239	227	783	785	787	797	799	234	596	425	435	594	283	291	289	277	733	735	737	747	749	284	867	158	44	981	16400	
105	920	810	215	491	529	532	490	492	537	494	486	538	536	511	516	505	518	451	569	572	450	452	577	454	446	578	576	866	159	45	980	16400	
919	106	216	809	540	523	504	500	527	497	526	501	522	485	506	517	512	515	580	563	464	460	567	457	566	461	562	445	160	865	979	46	16400	
918	107	209	816	530	502	521	525	498	528	499	524	503	495	520	507	514	509	570	462	561	565	458	568	459	564	463	455	161	864	978	47	16400	
108	917	815	210	489	496	493	535	533	488	531	539	487	534	513	510	519	508	449	456	453	575	573	448	571	579	447	574	863	162	48	977	16400	
101	924	814	211	641	634	636	648	392	390	388	378	376	642	471	560	550	469	691	684	686	698	342	340	338	328	326	692	862	163	49	976	16400	
923	102	212	813	387	395	393	631	629	628	626	400	398	638	549	543	482	476	337	345	343	681	679	678	676	350	348	688	164	861	975	50	16400	
922	103	205	820	385	630	632	394	396	397	399	625	627	640	552	484	541	473	335	680	682	344	346	347	349	675	677	690	165	860	974	51	16400	
104	921	819	206	381	409	616	423	604	417	606	413	612	644	470	480	545	555	331	359	666	373	654	367	656	363	662	694	859	166	52	973	16400	
97	928	818	207	375	412	613	418	605	424	603	416	609	650	472	547	478	553	325	362	663	368	655	374	653	366	659	700	858	167	53	972	16400	
927	98	208	817	639	615	410	608	419	602	421	611	414	386	557	477	548	468	689	665	360	658	369	652	371	661	364	336	168	857	971	54	16400	
926	99	201	824	643	614	411	601	422	607	420	610	415	382	474	546	479	551	693	664	361	651	372	657	370	660	365	332	169	856	970	55	16400	
100	925	823	202	645	621	623	401	403	408	406	618	620	380	466	481	544	559	695	671	673	351	353	358	356	668	670	330	855	170	56	969	16400	
93	932	822	203	646	404	402	624	622	617	619	407	405	379	558	542	483	467	696	354	352	674	672	667	669	357	355	329	854	171	57	968	16400	
931	94	204	821	383	391	389	377	633	635	637	647	649	384	556	465	475	554	333	341	339	327	683	685	687	697	699	334	172	853	967	58	16400	
930	95	197	200	826	827	193	831	830	196	189	835	834	192	185	839	838	188	181	843	842	184	177	847	846	180	851	850	176	173	966	59	16400	
96	929	828	825	199	198	832	194	195	829	836	190	191	833	840	186	187	837	844	182	183	841	848	178	179	845	174	175	849	852	60	965	16400	
92	89	934	935	85	939	938	88	81	943	942	84	77	947	946	80	73	951	950	76	69	955	954	72	65	959	958	68	963	962	64	61	16400	
933	936	91	90	940	86	87	937	944	82	83	941	948	78	79	945	952	74	75	949	956	70	71	953	960	66	67	957	62	63	961	964	16400	
16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400

19	Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				16400					
1022	1023	1	4	5	1019	1018	8	9	1015	1014	12	1010	1011	13	16	894	895	129	132	133	891	890	136	137	887	886	140	882	883	141	144	16400		
3	2	1024	1021	1020	6	7	1017	1016	10	11	1013	15	14	1012	1009	131	130	896	893	892	134	135	889	888	138	139	885	143	142	884	881	16400		
53	972	60	57	967	966	61	963	962	64	65	68	958	959	17	1008	181	844	188	185	839	838	189	835	834	192	193	196	830	831	145	880	16400		
971	54	965	968	58	59	964	62	63	961	960	957	67	66	1007	18	843	182	837	840	186	187	836	190	191	833	832	829	195	194	879	146	16400		
970	55	93	932	99	97	927	925	924	922	104	102	69	956	1006	19	842	183	221	804	227	225	799	797	796	794	232	230	197	828	878	147	16400		
56	969	931	94	926	928	98	100	101	103	921	923	955	70	20	1005	184	841	803	222	798	800	226	228	229	231	793	795	827	198	148	877	16400		
49	976	930	95	113	912	127	900	121	902	117	908	954	71	21	1004	177	848	802	223	241	784	255	772	249	774	245	780	826	199	149	876	16400		
975	50	96	929	116	909	122	901	128	899	120	905	72	953	1003	22	847	178	224	801	244	781	250	773	256	771	248	777	200	825	875	150	16400		
974	51	89	936	911	114	904	123	898	125	907	118	73	952	1002	23	846	179	217	808	783	242	776	251	770	253	779	246	201	824	874	151	16400		
52	973	935	90	910	115	897	126	903	124	906	119	951	74	24	1001	180	845	807	218	782	243	769	254	775	252	778	247	823	202	152	873	16400		
45	980	934	91	917	919	105	107	112	110	914	916	950	75	25	1000	173	852	806	219	789	791	233	235	240	238	786	788	822	203	153	872	16400		
979	46	92	933	108	106	920	918	913	915	111	109	76	949	999	26	851	174	220	805	236	234	792	790	785	787	239	237	204	821	871	154	16400		
978	47	939	938	88	85	81	943	942	84	946	947	77	80	998	27	850	175	811	810	216	213	209	815	814	212	818	819	205	208	870	155	16400		
48	977	86	87	937	940	944	82	83	941	79	78	948	945	28	997	176	849	214	215	809	812	816	210	211	813	207	206	820	817	156	869	16400		
44	41	982	983	37	987	986	40	33	991	990	36	29	32	995	994	172	169	854	855	165	859	858	168	161	863	862	164	157	160	867	866	16400		
981	984	43	42	988	38	39	985	992	34	35	989	996	993	30	31	853	856	171	170	860	166	167	857	864	162	163	861	868	865	158	159	16400		
638	639	385	388	389	635	634	392	393	631	630	396	626	627	397	400	766	767	257	260	261	763	762	264	265	759	758	268	754	755	269	272	16400		
387	386	640	637	636	390	391	633	632	394	395	629	399	398	628	625	259	258	768	765	764	262	263	761	760	266	267	757	271	270	756	753	16400		
437	588	444	441	583	582	445	579	578	448	449	452	574	575	401	624	309	716	316	313	711	710	317	707	706	320	321	324	702	703	273	752	16400		
587	438	581	584	442	443	580	446	447	577	576	573	451	450	623	402	715	310	709	712	314	315	708	318	319	705	704	701	323	322	751	274	16400		
586	439	477	548	483	481	543	541	540	538	488	486	453	572	622	403	714	311	349	676	355	353	671	669	668	666	360	358	325	700	750	275	16400		
440	585	547	478	542	544	482	484	485	487	537	539	571	454	404	621	312	713	675	350	670	672	354	356	357	359	665	667	699	326	276	749	16400		
433	592	546	479	497	528	511	516	505	518	501	524	570	455	405	620	305	720	674	351	369	656	383	644	377	646	373	652	698	327	277	748	16400		
591	434	480	545	500	525	506	517	512	515	504	521	456	569	619	406	719	306	352	673	372	653	378	645	384	643	376	649	328	697	747	278	16400		
590	435	473	552	527	498	520	507	514	509	523	502	457	568	618	407	718	307	345	680	655	370	648	379	642	381	651	374	329	696	746	279	16400		
436	589	551	474	526	499	513	510	519	508	522	503	567	458	408	617	308	717	679	346	654	371	641	382	647	380	650	375	695	330	280	745	16400		
429	596	550	475	533	535	489	491	496	494	530	532	566	459	409	616	301	724	678	347	661	663	361	363	368	366	658	660	694	331	281	744	16400		
595	430	476	549	492	490	536	534	529	531	495	493	460	565	615	410	723	302	348	677	364	362	664	662	657	659	367	365	332	693	743	282	16400		
594	431	555	554	472	469	465	559	558	468	562	563	461	464	614	411	722	303	683	682	344	341	337	687	686	340	690	691	333	336	742	283	16400		
432	593	470	471	553	556	560	466	467	557	463	462	564	561	412	613	304	721	342	343	681	684	688	338	339	685	335	334	692	689	284	741	16400		
428	425	598	599	421	603	602	424	417	607	606	420	413	416	611	610	300	297	726	727	293	731	730	296	289	735	734	292	285	288	739	738	16400		
597	600	427	426	604	422	423	601	608	418	419	605	612	609	414	415	725	728	299	298	732	294	295	729	736	290	291	733	740	737	286	287	16400		
16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400

20	Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@IJTANEJA								16400
3	1	1023	1021	1020	1018	8	6	35	33	991	989	988	986	40	38	67	65	959	957	956	954	72	70	99	97	927	925	924	922	104	102	16400	
1022	1024	2	4	5	7	1017	1019	990	992	34	36	37	39	985	987	958	960	66	68	69	71	953	955	926	928	98	100	101	103	921	923	16400	
17	1008	31	996	25	998	21	1004	49	976	63	964	57	966	53	972	81	944	95	932	89	934	85	940	113	912	127	900	121	902	117	908	16400	
20	1005	26	997	32	995	24	1001	52	973	58	965	64	963	56	969	84	941	90	933	96	931	88	937	116	909	122	901	128	899	120	905	16400	
1007	18	1000	27	994	29	1003	22	975	50	968	59	962	61	971	54	943	82	936	91	930	93	939	86	911	114	904	123	898	125	907	118	16400	
1006	19	993	30	999	28	1002	23	974	51	961	62	967	60	970	55	942	83	929	94	935	92	938	87	910	115	897	126	903	124	906	119	16400	
1013	1015	9	11	16	14	1010	1012	981	983	41	43	48	46	978	980	949	951	73	75	80	78	946	948	917	919	105	107	112	110	914	916	16400	
12	10	1016	1014	1009	1011	15	13	44	42	984	982	977	979	47	45	76	74	952	950	945	947	79	77	108	106	920	918	913	915	111	109	16400	
355	353	671	669	668	666	360	358	387	385	639	637	636	634	392	390	419	417	607	605	604	602	424	422	131	129	895	893	892	890	136	134	16400	
670	672	354	356	357	359	665	667	638	640	386	388	389	391	633	635	606	608	418	420	421	423	601	603	894	896	130	132	133	135	889	891	16400	
369	656	383	644	377	646	373	652	401	624	415	612	409	614	405	620	433	592	447	580	441	582	437	588	145	880	159	868	153	870	149	876	16400	
372	653	378	645	384	643	376	649	404	621	410	613	416	611	408	617	436	589	442	581	448	579	440	585	148	877	154	869	160	867	152	873	16400	
655	370	648	379	642	381	651	374	623	402	616	411	610	413	619	406	591	434	584	443	578	445	587	438	879	146	872	155	866	157	875	150	16400	
654	371	641	382	647	380	650	375	622	403	609	414	615	412	618	407	590	435	577	446	583	444	586	439	878	147	865	158	871	156	874	151	16400	
661	663	361	363	368	366	658	660	629	631	393	395	400	398	626	628	597	599	425	427	432	430	594	596	885	887	137	139	144	142	882	884	16400	
364	362	664	662	657	659	367	365	396	394	632	630	625	627	399	397	428	426	600	598	593	595	431	429	140	138	888	886	881	883	143	141	16400	
323	321	703	701	700	698	328	326	483	481	543	541	540	538	488	486	451	449	575	573	572	570	456	454	163	161	863	861	860	858	168	166	16400	
702	704	322	324	325	327	697	699	542	544	482	484	485	487	537	539	574	576	450	452	453	455	569	571	862	864	162	164	165	167	857	859	16400	
337	688	351	676	345	678	341	684	497	528	511	516	505	518	501	524	465	560	479	548	473	550	469	556	177	848	191	836	185	838	181	844	16400	
340	685	346	677	352	675	344	681	500	525	506	517	512	515	504	521	468	557	474	549	480	547	472	553	180	845	186	837	192	835	184	841	16400	
687	338	680	347	674	349	683	342	527	498	520	507	514	509	523	502	559	466	552	475	546	477	555	470	847	178	840	187	834	189	843	182	16400	
686	339	673	350	679	348	682	343	526	499	513	510	519	508	522	503	558	467	545	478	551	476	554	471	846	179	833	190	839	188	842	183	16400	
693	695	329	331	336	334	690	692	533	535	489	491	496	494	530	532	565	567	457	459	464	462	562	564	853	855	169	171	176	174	850	852	16400	
332	330	696	694	689	691	335	333	492	490	536	534	529	531	495	493	460	458	568	566	561	563	463	461	172	170	856	854	849	851	175	173	16400	
291	289	735	733	732	730	296	294	259	257	767	765	764	762	264	262	227	225	799	797	796	794	232	230	195	193	831	829	828	826	200	198	16400	
734	736	290	292	293	295	729	731	766	768	258	260	261	263	761	763	798	800	226	228	229	231	793	795	830	832	194	196	197	199	825	827	16400	
305	720	319	708	313	710	309	716	273	752	287	740	281	742	277	748	241	784	255	772	249	774	245	780	209	816	223	804	217	806	213	812	16400	
308	717	314	709	320	707	312	713	276	749	282	741	288	739	280	745	244	781	250	773	256	771	248	777	212	813	218	805	224	803	216	809	16400	
719	306	712	315	706	317	715	310	751	274	744	283	738	285	747	278	783	242	776	251	770	253	779	246	815	210	808	219	802	221	811	214	16400	
718	307	705	318	711	316	714	311	750	275	737	286	743	284	746	279	782	243	769	254	775	252	778	247	814	211	801	222	807	220	810	215	16400	
725	727	297	299	304	302	722	724	757	759	265	267	272	270	754	756	789	791	233	235	240	238	786	788	821	823	201	203	208	206	818	820	16400	
300	298	728	726	721	723	303	301	268	266	760	758	753	755	271	269	236	234	792	790	785	787	239	237	204	202	824	822	817	819	207	205	16400	
16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400

26																												Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	16400	
1022	1023	1	4	5	1019	1018	8	9	1015	1014	12	1010	1011	13	16	894	895	129	132	133	891	890	136	137	887	886	140	882	883	141	144	16400	
3	2	1024	1021	1020	6	7	1017	1016	10	11	1013	15	14	1012	1009	131	130	896	893	892	134	135	889	888	138	139	885	143	142	884	881	16400	
53	972	940	86	941	88	82	938	99	927	931	925	96	97	17	1008	181	844	812	214	813	216	210	810	227	799	224	797	803	225	145	880	16400	
971	54	942	934	92	935	89	83	930	923	922	104	101	95	1007	18	843	182	814	806	220	807	217	211	802	795	232	229	794	223	879	146	16400	
970	55	81	91	933	90	936	944	93	102	103	921	924	932	1006	19	842	183	209	219	805	218	808	816	221	230	793	796	231	804	878	147	16400	
56	969	87	939	84	937	943	85	928	98	94	100	929	926	20	1005	184	841	215	811	212	809	815	213	800	226	801	228	222	798	148	877	16400	
49	976	962	62	965	58	64	964	952	74	953	76	70	950	21	1004	177	848	834	190	837	186	192	836	824	202	825	204	198	822	149	876	16400	
975	50	968	68	65	959	958	57	954	80	77	947	946	71	1003	22	847	178	840	196	193	831	830	185	826	208	205	819	818	199	875	150	16400	
974	51	59	957	960	66	67	966	69	945	948	78	79	956	1002	23	846	179	187	829	832	194	195	838	197	817	820	206	207	828	874	151	16400	
52	973	61	963	60	967	961	63	75	951	72	949	955	73	24	1001	180	845	189	835	188	839	833	191	203	823	200	821	827	201	152	873	16400	
45	980	914	112	917	110	106	916	904	122	118	905	124	902	25	1000	173	852	786	240	789	238	234	788	776	250	246	777	252	774	153	872	16400	
979	46	107	911	113	910	116	918	906	128	125	899	898	119	999	26	851	174	235	783	241	782	244	790	778	256	253	771	770	247	871	154	16400	
978	47	920	114	912	115	909	105	117	897	900	126	127	908	998	27	850	175	792	242	784	243	781	233	245	769	772	254	255	780	870	155	16400	
48	977	109	913	108	915	919	111	123	903	907	120	901	121	28	997	176	849	237	785	236	787	791	239	251	775	779	248	773	249	156	869	16400	
44	41	982	983	37	987	986	40	33	991	990	36	29	32	995	994	172	169	854	855	165	859	858	168	161	863	862	164	157	160	867	866	16400	
981	984	43	42	988	38	39	985	992	34	35	989	996	993	30	31	853	856	171	170	860	166	167	857	864	162	163	861	868	865	158	159	16400	
638	639	385	388	389	635	634	392	393	631	630	396	397	400	626	627	766	767	257	260	261	763	762	264	265	759	758	268	754	755	269	272	16400	
387	386	640	637	636	390	391	633	632	394	395	629	628	625	399	398	259	258	768	765	764	262	263	761	760	266	267	757	271	270	756	753	16400	
437	588	556	470	557	472	466	554	483	543	547	541	480	481	401	624	309	716	684	342	685	344	338	682	355	671	675	669	352	353	273	752	16400	
587	438	558	550	476	551	473	467	546	539	538	488	485	479	623	402	715	310	686	678	348	679	345	339	674	667	666	360	357	351	751	274	16400	
586	439	465	475	549	474	552	560	477	486	487	537	540	548	622	403	714	311	337	347	677	346	680	688	349	358	359	665	668	676	750	275	16400	
440	585	471	555	468	553	559	469	544	482	478	484	545	542	404	621	312	713	343	683	340	681	687	341	672	354	350	356	673	670	276	749	16400	
433	592	578	446	581	442	448	580	568	454	569	460	458	566	405	620	305	720	706	318	709	314	320	708	696	330	697	332	326	694	277	748	16400	
591	434	584	452	449	575	574	441	453	464	461	563	562	572	619	406	719	306	712	324	321	703	702	313	698	336	333	691	690	327	747	278	16400	
590	435	443	573	576	450	451	582	570	561	564	462	463	455	618	407	718	307	315	701	704	322	323	710	325	689	692	334	335	700	746	279	16400	
436	589	445	579	444	583	577	447	459	571	456	565	567	457	408	617	308	717	317	707	316	711	705	319	331	695	328	693	699	329	280	745	16400	
429	596	530	496	533	494	490	532	520	506	502	521	508	518	409	616	301	724	658	368	661	366	362	660	648	378	374	649	380	646	281	744	16400	
595	430	491	527	497	526	500	534	522	512	509	515	514	503	615	410	723	302	363	655	369	654	372	662	650	384	381	643	642	375	743	282	16400	
594	431	536	498	528	499	525	489	501	513	516	510	511	524	614	411	722	303	664	370	656	371	653	361	373	641	644	382	383	652	742	283	16400	
432	593	493	529	492	531	535	495	507	519	523	504	517	505	412	613	304	721	365	657	364	659	663	367	379	647	651	376	645	377	284	741	16400	
428	425	598	599	421	603	602	424	417	607	606	420	413	416	611	610	300	297	726	727	293	731	730	296	289	735	734	292	285	288	739	738	16400	
597	600	427	426	604	422	423	601	608	418	419	605	612	609	414	415	725	728	299	298	732	294	295	729	736	290	291	733	740	737	286	287	16400	
16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400

30		Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				16400															
1	4	1022	1023	5	1019	1018	8	9	1015	1014	12	13	1011	1010	16	17	1007	1006	20	21	1003	1002	24	25	999	998	28	994	995	29	32	16400	
1024	1021	3	2	1020	6	7	1017	1016	10	11	1013	1012	14	15	1009	1008	18	19	1005	1004	22	23	1001	1000	26	27	997	31	30	996	993	16400	
117	908	121	124	902	903	125	899	898	128	129	895	894	132	133	891	890	136	137	887	886	140	141	883	882	144	879	878	148	145	33	992	16400	
907	118	904	901	123	122	900	126	127	897	896	130	131	893	892	134	135	889	888	138	139	885	884	142	143	881	146	147	877	880	991	34	16400	
906	119	221	804	227	225	799	797	796	794	232	230	259	257	767	765	764	762	264	262	291	289	735	733	732	730	296	294	149	876	990	35	16400	
120	905	803	222	798	800	226	228	229	231	793	795	766	768	258	260	261	263	761	763	734	736	290	292	293	295	729	731	875	150	36	989	16400	
113	912	802	223	241	784	255	772	249	774	245	780	273	752	287	740	281	742	277	748	305	720	319	708	313	710	309	716	874	151	37	988	16400	
911	114	224	801	244	781	250	773	256	771	248	777	276	749	282	741	288	739	280	745	308	717	314	709	320	707	312	713	152	873	987	38	16400	
910	115	217	808	783	242	776	251	770	253	779	246	751	274	744	283	738	285	747	278	719	306	712	315	706	317	715	310	153	872	986	39	16400	
116	909	807	218	782	243	769	254	775	252	778	247	750	275	737	286	743	284	746	279	718	307	705	318	711	316	714	311	871	154	40	985	16400	
109	916	806	219	789	791	233	235	240	238	786	788	757	759	265	267	272	270	754	756	725	727	297	299	304	302	722	724	870	155	41	984	16400	
915	110	220	805	236	234	792	790	785	787	239	237	268	266	760	758	753	755	271	269	300	298	728	726	721	723	303	301	156	869	983	42	16400	
914	111	213	812	451	449	575	573	572	570	456	454	487	540	481	542	495	532	489	534	323	321	703	701	700	698	328	326	157	868	982	43	16400	
112	913	811	214	574	576	450	452	453	455	569	571	482	541	488	539	490	533	496	531	702	704	322	324	325	327	697	699	867	158	44	981	16400	
105	920	810	215	465	560	479	548	473	550	469	556	544	483	538	485	536	491	530	493	337	688	351	676	345	678	341	684	866	159	45	980	16400	
919	106	216	809	468	557	474	549	480	547	472	553	537	486	543	484	529	494	535	492	340	685	346	677	352	675	344	681	160	865	979	46	16400	
918	107	209	816	559	466	552	475	546	477	555	470	503	524	497	526	511	516	505	518	687	338	680	347	674	349	683	342	161	864	978	47	16400	
108	917	815	210	558	467	545	478	551	476	554	471	498	525	504	523	506	517	512	515	686	339	673	350	679	348	682	343	863	162	48	977	16400	
101	924	814	211	565	567	457	459	464	462	562	564	528	499	522	501	520	507	514	509	693	695	329	331	336	334	690	692	862	163	49	976	16400	
923	102	212	813	460	458	568	566	561	563	463	461	521	502	527	500	513	510	519	508	332	330	696	694	689	691	335	333	164	861	975	50	16400	
922	103	205	820	419	417	607	605	604	602	424	422	387	385	639	637	636	634	392	390	355	353	671	669	668	666	360	358	165	860	974	51	16400	
104	921	819	206	606	608	418	420	421	423	601	603	638	640	386	388	389	391	633	635	670	672	354	356	357	359	665	667	859	166	52	973	16400	
97	928	818	207	433	592	447	580	441	582	437	588	401	624	415	612	409	614	405	620	369	656	383	644	377	646	373	652	858	167	53	972	16400	
927	98	208	817	436	589	442	581	448	579	440	585	404	621	410	613	416	611	408	617	372	653	378	645	384	643	376	649	168	857	971	54	16400	
926	99	201	824	591	434	584	443	578	445	587	438	623	402	616	411	610	413	619	406	655	370	648	379	642	381	651	374	169	856	970	55	16400	
100	925	823	202	590	435	577	446	583	444	586	439	622	403	609	414	615	412	618	407	654	371	641	382	647	380	650	375	855	170	56	969	16400	
93	932	822	203	597	599	425	427	432	430	594	596	629	631	393	395	400	398	626	628	661	663	361	363	368	366	658	660	854	171	57	968	16400	
931	94	204	821	428	426	600	598	593	595	431	429	396	394	632	630	625	627	399	397	364	362	664	662	657	659	367	365	172	853	967	58	16400	
930	95	197	200	826	827	193	831	830	196	189	835	834	192	185	839	838	188	181	843	842	184	177	847	846	180	851	850	176	173	966	59	16400	
96	929	828	825	199	198	832	194	195	829	836	190	191	833	840	186	187	837	844	182	183	841	848	178	179	845	174	175	849	852	60	965	16400	
92	89	934	935	85	939	938	88	81	943	942	84	77	947	946	80	73	951	950	76	69	955	954	72	65	959	958	68	963	962	64	61	16400	
933	936	91	90	940	86	87	937	944	82	83	941	948	78	79	945	952	74	75	949	956	70	71	953	960	66	67	957	62	63	961	964	16400	
16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400

37																												Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	16400	
1	4	1022	1023	5	1019	1018	8	9	1015	1014	12	13	1011	1010	16	17	1007	1006	20	21	1003	1002	24	25	999	998	28	994	995	29	32	16400	
1024	1021	3	2	1020	6	7	1017	1016	10	11	1013	1012	14	15	1009	1008	18	19	1005	1004	22	23	1001	1000	26	27	997	31	30	996	993	16400	
117	908	121	124	902	903	125	899	898	128	129	895	894	132	133	891	890	136	137	887	886	140	141	883	882	144	879	878	148	145	33	992	16400	
907	118	904	901	123	122	900	126	127	897	896	130	131	893	892	134	135	889	888	138	139	885	884	142	143	881	146	147	877	880	991	34	16400	
906	119	221	804	225	228	798	799	229	795	794	232	233	791	790	236	237	787	786	240	241	783	782	244	778	779	245	248	149	876	990	35	16400	
120	905	803	222	800	797	227	226	796	230	231	793	792	234	235	789	788	238	239	785	784	242	243	781	247	246	780	777	875	150	36	989	16400	
113	912	802	223	309	716	709	712	692	694	693	634	637	617	619	618	409	412	392	394	393	334	337	317	319	318	249	776	874	151	37	988	16400	
911	114	224	801	715	310	689	699	704	697	711	614	624	629	622	636	389	399	404	397	411	314	324	329	322	336	775	250	152	873	987	38	16400	
910	115	217	808	714	311	690	698	700	702	710	615	623	625	627	635	390	398	400	402	410	315	323	325	327	335	774	251	153	872	986	39	16400	
116	909	807	218	312	713	705	703	696	701	695	630	628	621	626	620	405	403	396	401	395	330	328	321	326	320	252	773	871	154	40	985	16400	
109	916	806	219	305	720	707	688	708	706	691	632	613	633	631	616	407	388	408	406	391	332	313	333	331	316	253	772	870	155	41	984	16400	
915	110	220	805	719	306	359	362	342	344	343	384	387	367	369	368	659	662	642	644	643	684	687	667	669	668	771	254	156	869	983	42	16400	
914	111	213	812	718	307	339	349	354	347	361	364	374	379	372	386	639	649	654	647	661	664	674	679	672	686	770	255	157	868	982	43	16400	
112	913	811	214	308	717	340	348	350	352	360	365	373	375	377	385	640	648	650	652	660	665	673	675	677	685	256	769	867	158	44	981	16400	
105	920	810	215	301	724	355	353	346	351	345	380	378	371	376	370	655	653	646	651	645	680	678	671	676	670	257	768	866	159	45	980	16400	
919	106	216	809	723	302	357	338	358	356	341	382	363	383	381	366	657	638	658	656	641	682	663	683	681	666	767	258	160	865	979	46	16400	
918	107	209	816	722	303	434	437	417	419	418	509	512	492	494	493	534	537	517	519	518	609	612	592	594	593	766	259	161	864	978	47	16400	
108	917	815	210	304	721	414	424	429	422	436	489	499	504	497	511	514	524	529	522	536	589	599	604	597	611	260	765	863	162	48	977	16400	
101	924	814	211	297	728	415	423	425	427	435	490	498	500	502	510	515	523	525	527	535	590	598	600	602	610	261	764	862	163	49	976	16400	
923	102	212	813	727	298	430	428	421	426	420	505	503	496	501	495	530	528	521	526	520	605	603	596	601	595	763	262	164	861	975	50	16400	
922	103	205	820	726	299	432	413	433	431	416	507	488	508	506	491	532	513	533	531	516	607	588	608	606	591	762	263	165	860	974	51	16400	
104	921	819	206	300	725	584	587	567	569	568	559	562	542	544	543	484	487	467	469	468	459	462	442	444	443	264	761	859	166	52	973	16400	
97	928	818	207	293	732	564	574	579	572	586	539	549	554	547	561	464	474	479	472	486	439	449	454	447	461	265	760	858	167	53	972	16400	
927	98	208	817	731	294	565	573	575	577	585	540	548	550	552	560	465	473	475	477	485	440	448	450	452	460	759	266	168	857	971	54	16400	
926	99	201	824	730	295	580	578	571	576	570	555	553	546	551	545	480	478	471	476	470	455	453	446	451	445	758	267	169	856	970	55	16400	
100	925	823	202	296	729	582	563	583	581	566	557	538	558	556	541	482	463	483	481	466	457	438	458	456	441	268	757	855	170	56	969	16400	
93	932	822	203	292	289	734	735	285	739	738	288	281	743	742	284	277	747	746	280	273	751	750	276	755	754	272	269	854	171	57	968	16400	
931	94	204	821	733	736	291	290	740	286	287	737	744	282	283	741	748	278	279	745	752	274	275	749	270	271	753	756	172	853	967	58	16400	
930	95	197	200	826	827	193	831	830	196	189	835	834	192	185	839	838	188	181	843	842	184	177	847	846	180	851	850	176	173	966	59	16400	
96	929	828	825	199	198	832	194	195	829	836	190	191	833	840	186	187	837	844	182	183	841	848	178	179	845	174	175	849	852	60	965	16400	
92	89	934	935	85	939	938	88	81	943	942	84	77	947	946	80	73	951	950	76	69	955	954	72	65	959	958	68	963	962	64	61	16400	
933	936	91	90	940	86	87	937	944	82	83	941	948	78	79	945	952	74	75	949	956	70	71	953	960	66	67	957	62	63	961	964	16400	
16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400

42																												Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	16400	
1	4	1022	1023	5	1019	1018	8	9	1015	1014	12	13	1011	1010	16	17	1007	1006	20	21	1003	1002	24	25	999	998	28	994	995	29	32	16400	
1024	1021	3	2	1020	6	7	1017	1016	10	11	1013	1012	14	15	1009	1008	18	19	1005	1004	22	23	1001	1000	26	27	997	31	30	996	993	16400	
117	908	121	124	902	903	125	899	898	128	129	895	894	132	133	891	890	136	137	887	886	140	141	883	882	144	879	878	148	145	33	992	16400	
907	118	904	901	123	122	900	126	127	897	896	130	131	893	892	134	135	889	888	138	139	885	884	142	143	881	146	147	877	880	991	34	16400	
906	119	221	804	228	225	799	798	229	795	794	232	233	236	790	791	300	297	727	726	301	723	722	304	305	308	718	719	149	876	990	35	16400	
120	905	803	222	797	800	226	227	796	230	231	793	792	789	235	234	725	728	298	299	724	302	303	721	720	717	307	306	875	150	36	989	16400	
113	912	802	223	261	764	271	756	265	758	279	748	273	750	237	788	333	692	343	684	337	686	351	676	345	678	309	716	874	151	37	988	16400	
911	114	224	801	763	262	266	757	272	755	274	749	280	747	787	238	691	334	338	685	344	683	346	677	352	675	715	310	152	873	987	38	16400	
910	115	217	808	762	263	760	267	754	269	752	275	746	277	786	239	690	335	688	339	682	341	680	347	674	349	714	311	153	872	986	39	16400	
116	909	807	218	264	761	753	270	759	268	745	278	751	276	240	785	336	689	681	342	687	340	673	350	679	348	312	713	871	154	40	985	16400	
109	916	806	219	257	768	287	740	281	742	295	732	289	734	241	784	329	696	359	668	353	670	367	660	361	662	313	712	870	155	41	984	16400	
915	110	220	805	767	258	282	741	288	739	290	733	296	731	783	242	695	330	354	669	360	667	362	661	368	659	711	314	156	869	983	42	16400	
914	111	213	812	766	259	744	283	738	285	736	291	730	293	782	243	694	331	672	355	666	357	664	363	658	365	710	315	157	868	982	43	16400	
112	913	811	214	260	765	737	286	743	284	729	294	735	292	244	781	332	693	665	358	671	356	657	366	663	364	316	709	867	158	44	981	16400	
105	920	810	215	771	770	256	253	249	775	774	252	778	779	245	248	699	698	328	325	321	703	702	324	706	707	317	320	866	159	45	980	16400	
919	106	216	809	254	255	769	772	776	250	251	773	247	246	780	777	326	327	697	700	704	322	323	701	319	318	708	705	160	865	979	46	16400	
918	107	209	816	444	441	583	582	445	579	578	448	449	452	574	575	372	369	655	654	373	651	650	376	377	380	646	647	161	864	978	47	16400	
108	917	815	210	581	584	442	443	580	446	447	577	576	573	451	450	653	656	370	371	652	374	375	649	648	645	379	378	863	162	48	977	16400	
101	924	814	211	477	548	487	540	481	542	495	532	489	534	453	572	405	620	415	612	409	614	423	604	417	606	381	644	862	163	49	976	16400	
923	102	212	813	547	478	482	541	488	539	490	533	496	531	571	454	619	406	410	613	416	611	418	605	424	603	643	382	164	861	975	50	16400	
922	103	205	820	546	479	544	483	538	485	536	491	530	493	570	455	618	407	616	411	610	413	608	419	602	421	642	383	165	860	974	51	16400	
104	921	819	206	480	545	537	486	543	484	529	494	535	492	456	569	408	617	609	414	615	412	601	422	607	420	384	641	859	166	52	973	16400	
97	928	818	207	473	552	503	524	497	526	511	516	505	518	457	568	401	624	431	596	425	598	439	588	433	590	385	640	858	167	53	972	16400	
927	98	208	817	551	474	498	525	504	523	506	517	512	515	567	458	623	402	426	597	432	595	434	589	440	587	639	386	168	857	971	54	16400	
926	99	201	824	550	475	528	499	522	501	520	507	514	509	566	459	622	403	600	427	594	429	592	435	586	437	638	387	169	856	970	55	16400	
100	925	823	202	476	549	521	502	527	500	513	510	519	508	460	565	404	621	593	430	599	428	585	438	591	436	388	637	855	170	56	969	16400	
93	932	822	203	555	554	472	469	465	559	558	468	562	563	461	464	627	626	400	397	393	631	630	396	634	635	389	392	854	171	57	968	16400	
931	94	204	821	470	471	553	556	560	466	467	557	463	462	564	561	398	399	625	628	632	394	395	629	391	390	636	633	172	853	967	58	16400	
930	95	197	200	826	827	193	831	830	196	189	835	834	192	185	839	838	188	181	843	842	184	177	847	846	180	851	850	176	173	966	59	16400	
96	929	828	825	199	198	832	194	195	829	836	190	191	833	840	186	187	837	844	182	183	841	848	178	179	845	174	175	849	852	60	965	16400	
92	89	934	935	85	939	938	88	81	943	942	84	77	947	946	80	73	951	950	76	69	955	954	72	65	959	958	68	963	962	64	61	16400	
933	936	91	90	940	86	87	937	944	82	83	941	948	78	79	945	952	74	75	949	956	70	71	953	960	66	67	957	62	63	961	964	16400	
16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400

50		Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				16400																
1	4	1022	1023	5	1019	1018	8	9	1015	1014	12	13	1011	1010	16	17	1007	1006	20	21	1003	1002	24	25	999	998	28	994	995	29	32	16400		
1024	1021	3	2	1020	6	7	1017	1016	10	11	1013	1012	14	15	1009	1008	18	19	1005	1004	22	23	1001	1000	26	27	997	31	30	996	993	16400		
117	908	287	740	281	742	127	893	896	126	128	901	130	122	902	900	147	873	876	146	148	881	150	142	882	880	295	732	289	734	33	992	16400		
907	118	282	741	288	739	904	887	140	136	891	133	890	137	886	121	884	867	160	156	871	153	870	157	866	141	290	733	296	731	991	34	16400		
906	119	744	283	738	285	894	138	885	889	134	892	135	888	139	131	874	158	865	869	154	872	155	868	159	151	736	291	730	293	990	35	16400		
120	905	737	286	743	284	125	132	129	899	897	124	895	903	123	898	145	152	149	879	877	144	875	883	143	878	729	294	735	292	36	989	16400		
113	912	247	784	774	245	703	696	698	710	330	328	326	316	314	704	653	646	648	660	380	378	376	366	364	654	167	864	854	165	37	988	16400		
911	114	773	767	258	252	325	333	331	693	691	690	688	338	336	700	375	383	381	643	641	640	638	388	386	650	853	847	178	172	987	38	16400		
910	115	776	260	765	249	323	692	694	332	334	335	337	687	689	702	373	642	644	382	384	385	387	637	639	652	856	180	845	169	986	39	16400		
116	909	246	256	769	779	319	347	678	361	666	355	668	351	674	706	369	397	628	411	616	405	618	401	624	656	166	176	849	859	40	985	16400		
109	916	248	771	254	777	313	350	675	356	667	362	665	354	671	712	363	400	625	406	617	412	615	404	621	662	168	851	174	857	41	984	16400		
915	110	781	253	772	244	701	677	348	670	357	664	359	673	352	324	651	627	398	620	407	614	409	623	402	374	861	173	852	164	983	42	16400		
914	111	250	770	255	775	705	676	349	663	360	669	358	672	353	320	655	626	399	613	410	619	408	622	403	370	170	850	175	855	982	43	16400		
112	913	242	257	768	783	707	683	685	339	341	346	344	680	682	318	657	633	635	389	391	396	394	630	632	368	162	177	848	863	44	981	16400		
105	920	782	766	259	243	708	342	340	686	684	679	681	345	343	317	658	392	390	636	634	629	631	395	393	367	862	846	179	163	45	980	16400		
919	106	780	241	251	778	321	329	327	315	695	697	699	709	711	322	371	379	377	365	645	647	649	659	661	372	860	161	171	858	979	46	16400		
918	107	267	764	754	265	553	546	548	560	480	478	476	466	464	554	603	596	598	610	430	428	426	416	414	604	187	844	834	185	978	47	16400		
108	917	753	747	278	272	475	483	481	543	541	540	538	488	486	550	425	433	431	593	591	590	588	438	436	600	833	827	198	192	48	977	16400		
101	924	756	280	745	269	473	542	544	482	484	485	487	537	539	552	423	592	594	432	434	435	437	587	589	602	836	200	825	189	49	976	16400		
923	102	266	276	749	759	469	497	528	511	516	505	518	501	524	556	419	447	578	461	566	455	568	451	574	606	186	196	829	839	975	50	16400		
922	103	268	751	274	757	463	500	525	506	517	512	515	504	521	562	413	450	575	456	567	462	565	454	571	612	188	831	194	837	974	51	16400		
104	921	761	273	752	264	551	527	498	520	507	514	509	523	502	474	601	577	448	570	457	564	459	573	452	424	841	193	832	184	52	973	16400		
97	928	270	750	275	755	555	526	499	513	510	519	508	522	503	470	605	576	449	563	460	569	458	572	453	420	190	830	195	835	53	972	16400		
927	98	262	277	748	763	557	533	535	489	491	496	494	530	532	468	607	583	585	439	441	446	444	580	582	418	182	197	828	843	971	54	16400		
926	99	762	746	279	263	558	492	490	536	534	529	531	495	493	467	608	442	440	586	584	579	581	445	443	417	842	826	199	183	970	55	16400		
100	925	760	261	271	758	471	479	477	465	545	547	549	559	561	472	421	429	427	415	595	597	599	609	611	422	840	181	191	838	56	969	16400		
93	932	311	716	305	718	207	813	816	206	208	821	210	202	822	820	227	793	796	226	228	801	230	222	802	800	303	724	297	726	57	968	16400		
931	94	306	717	312	715	824	807	220	216	811	213	810	217	806	201	804	787	240	236	791	233	790	237	786	221	298	725	304	723	967	58	16400		
930	95	720	307	714	309	814	218	805	809	214	812	215	808	219	211	794	238	785	789	234	792	235	788	239	231	728	299	722	301	966	59	16400		
96	929	713	310	719	308	205	212	209	819	817	204	815	823	203	818	225	232	229	799	797	224	795	803	223	798	721	302	727	300	60	965	16400		
92	89	934	935	85	939	938	88	81	943	942	84	77	947	946	80	73	951	950	76	69	955	954	72	65	959	958	68	963	962	64	61	16400		
933	936	91	90	940	86	87	937	944	82	83	941	948	78	79	945	952	74	75	949	956	70	71	953	960	66	67	957	62	63	961	964	16400		
16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400	16400

References

• Author's Contribution to Recreation of Numbers and Magic Squares

- [1] **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers - <https://numbers-magic.com/?p=671>.
- [2] **Inder J. Taneja**, Magic Squares - <https://numbers-magic.com/?cat=3>.
- [3] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares Multiples of 4: Orders 8 to 24, <https://numbers-magic.com/?p=8493>.
- [4] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 28 and 32, <https://numbers-magic.com/?p=8551>.

• Block-Wise Magic Squares

- [5] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.
- [6] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
- [7] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.
- [8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.
- [9] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.

[10] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.

[11] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.

• Bordered Magic Squares

[12] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.

[13] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.

[14] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.

[15] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.

[16] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.

[17] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.

[18] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

• Block-Bordered Magic Squares

- [19] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [20] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.
- [21] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares

- [22] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.
- [23] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.
- [24] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>
- [25] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• Block-Wise Bordered Magic Squares

- [26] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.

- [27] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of Magic and Bordered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, September 10, pp. 1-99 <https://doi.org/10.5281/zenodo.5500134>.
- [28] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, September 17, pp. 1-80, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514396>.
- [29] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, September 17, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514398>.
- [30] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, September 23, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5523608>.
- [31] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, September 26, pp. 1-198, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5528867>.

• Magic Squares With Bordered Magic Rectangles

- [32] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Orders 6, 8, 10 and 12 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319985>.
- [33] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 14 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319787>.
- [34] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 16 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-63, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320116>.
- [35] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-85, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320131>.
- [36] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 20 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320877>.

- [37] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 6 to 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225854>.
- [38] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 20 to 30 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225886>.
- [39] **Inder J. Taneja**, Single Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 24, 2023, pp. 1-76, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7565946>
- [40] **Inder J. Taneja**, Double Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 30, 2023, pp. 1-102, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7585787>
- [41] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 42 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-92, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695834>.
- [42] **Inder J. Taneja**, Single-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-69, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695939>
- [43] **Inder J. Taneja**, Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-59, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696070>.
- [44] **Inder J. Taneja**, Closed Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-28, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696181>.
- [45] **Inder J. Taneja**, 8000+ Magic Squares of Order 22 in Different Styles, Models and Designs, **Zenodo**, April 08, pp. 1-135, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7809478>.

• Figured Magic Squares and Bordered Magic Rectangles

- [46] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 6, 10, 12, 14 and 16 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377674>.

- [47] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 18 and 20 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-87, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377689>.
- [48] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 22 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-61, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377706>.
- [49] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 24 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-104, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377779>.
- [50] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 26 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377794>.
- [51] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 28 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390666>.
- [52] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 30 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390705>.
- [53] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 32 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 22, 2022, pp. 1-310, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7472891>.
- [54] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 34 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-193, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486540>.
- [55] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 36 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-140, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486548>.
- [56] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 38 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-133, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500188>.
- [57] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 40 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-157, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500192>.

• Two Digits Bordered Magic Squares

- [58] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares Multiples of 4: Orders 8 to 24, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866956>.
- [59] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 28 and 32, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866981>.

• Creative Magic Squares

- [60] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, pp. 1-45, 2021, <http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.
